

MEMORIA

acerca del estado

DEL

INSTITUTO PROVINCIAL

DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE NAVARRA,

LEIDA EL DIA 1.^o DE OCTUBRE EN LA SOLEMNE APERTURA
DEL CURSO ACADÉMICO DE 1882 Á 1883

POR

D. Víctor Lainz de Robles,

CATEDRÁTICO Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO.

PAMPLONA:
IMPRENTA PROVINCIAL,
á cargo de V. Cantera.

1882.

MEMORIA

ACERCA DEL ESTADO

DEL

INSTITUTO PROVINCIAL

DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE NAVARRA,

*Leida el día 1.º de Octubre en la solemne apertura del curso académico
de 1882 á 1883.*

POR

D. Victor Lainz de Robles.

CATEDRÁTICO Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO.

PAMPLONA:
IMPRESA PROVINCIAL,
á cargo de V. Cantera.

1882.

En la inauguracion de los cursos académicos el Director del Instituto leerá una Memoria en que se dé cuenta del estado del Instituto durante el curso anterior, expresando en ella las variaciones que haya habido en el personal del Profesorado, el número de alumnos matriculados y examinados, los frutos que haya ofrecido la enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos del material científico, la situacion económica y todas las demás noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento.
(Artículo 96 del Reglamento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1859).

Principiada la apertura el Secretario leerá un breve y sencillo resúmen del estado del Establecimiento durante el curso anterior, expresando en él los datos y noticias á que se refiere el artículo 96 del Reglamento de 1859.
(Artículo 3.º del Real Decreto de 15 de Marzo de 1872).

EXCMO. SR.:

Señores:

Por cuarta vez vengo á ocupar, sin mérito alguno por mi parte, esta respetable Tribuna con el carácter de cronista del Instituto provincial de segunda enseñanza de Navarra; por cuarta vez me cabe la inmerecida honra de dirigir la palabra á tan numerosa é ilustrada concurrencia; por cuarta vez me veo en la dura, á la par que grata necesidad, de entretener por algunos momentos vuestra benévola atencion, desarrollando el mismo tema que me habeis oido desenvolver en los tres años anteriores.

Si cuando por vez primera os hablé desde este tan distinguido lugar y en ocasion análoga á la presente, sentía que la materia que, á vuestro sano criterio, habia de exponer, fuese de suyo tan sencilla, como árida y monótona, ¡Cuál será mi situacion en este dia! Sin que yo la manifieste, comprendéis perfectamente que es demasiado árdua y en extremo

desventajosa. Para salir airoso de mi compromiso quisiera que el legislador no fuese tan explícito é imperioso al describir el ceremonial con que debe celebrarse esta solemnidad académica; desearia que me permitiese dar rienda suelta á mi imaginacion y á mi lengua para haceros, segun mis débiles fuerzas lo permitiesen, algunas consideraciones generales sobre un punto científico ó literario: y ya que esta gracia no me sea otorgada, pues sabeis que las vigentes disposiciones me vedan pronunciar un discurso y me mandan formar un breve y sencillo resúmen de la marcha de este Instituto durante el curso que terminó ayer, quisiera al ménos, en gracia á vuestra galantería, que el cielo me hubiese concedido mayor caudal de conocimientos y una imaginacion más poética é inspirada para dar variedad á este mi humilde trabajo y no defraudar vuestras esperanzas. Empero careciendo tambien de aquellos dones, ¿qué hacer? Suplicaros me permitais que, ántes de empezar á reseñaros la estadística de la segunda enseñanza, salute con júbilo este dia en que de nuevo aparece entre nosotros el refulgente sol de la Instruccion para iluminar las inteligencias de todos aquellos que vienen dispuestos á trabajar en la investigacion de la verdad.

¡Bien venido seas, pues, oh dia venturoso que abres de par en par las puertas del templo de la ciencia á esa juventud estudiosa, que muy pronto constituirá la sociedad del porvenir! ¡Bendito seas oh dia, en el cual de todos los centros oficiales de enseñanza de nuestra nacion salen los mayores elogios de la ciencia, de ese bello y más fiel trasunto de la divinidad, de ese don que supera á los demás dones y es el

centro de todos los honores y de los placeres más delicados; de esos placeres que gustan tanto más, cuanto más se prueban, al contrario de lo que sucede con los otros placeres mundanos que nos fastidian en seguida que los poseemos! ¡Loado seas oh día en el que todos los Españoles rinden culto á la ciencia, base firmísima y sólido fundamento del progreso religioso, moral, material y político de los Estados; por que cuando la actividad humana en su desenvolvimiento social no se apoya en la instruccion, las costumbres pierden el sello de la moralidad; los intereses decaen; la prosperidad desaparece y las instituciones políticas se convierten en poderosos elementos de ruina y en agentes los más activos de la revolucion! ¡Bendito y mil veces dichoso este día en el que todos vosotros y yo, asistiendo á esta fiesta tan humilde como magestuosa, hacemos una pública protestacion de nuestro entusiasmo por la ciencia, por ese don celestial que elevó á Platón á la categoría de los Dioses mitológicos, y á Ciceron á la de Príncipe, y á la de Inmortal á Cervantes; de esa ciencia que de un humilde taller sacó á Hildebrando para coronarle luego con la tiara Pontificia, y de un pobre convento á Fray Francisco Gimenez de Cisneros para investirle muy pronto con la púrpura Cardenalicia y nombrarle Regente de una de las naciones más poderosas del mundo!

¿Y cómo no entusiasmarse con la ciencia, si es un don que todos desean, y al que todos aspiramos, y el que más vale, y el que más nos ennoblece? Verdaderamente hay algo de secreto y sublime en la ciencia que inspira respeto á los hombres y subyuga las voluntades todas: por eso sin duda vemos que en medio de ese tor-

bellino de pasiones encontradas, y á pesar de esa febril agitacion de las sociedades modernas, la ciencia marcha serena siempre y siempre triunfante; por eso sus festividades tienen algo de encantador que satisface nuestro corazon; por eso sus conquistas, aunque lentas, son seguras, como frutos del convencimiento y de la razon; por eso los cambios que se operan en virtud de la ciencia, llevan siempre consigo el sello del bienestar moral y material, mejorando las condiciones de nuestra existencia y sacándonos de la más humillante de las tiranías, cual es la del error y de la ignorancia.

Con la ciencia el hombre domina los mares, sujeta los vientos, penetra en las entrañas de la tierra y dispone á su placer de las imponentes fuerzas de la naturaleza para hacer brotar la salud, la comodidad y la vida de aquellas mismas cosas que quieren atacarle y tienden á destruirle. Con la ciencia..... pero ¿á dónde voy á parar? Pocos momentos hace os decía que la ley me vedaba pronunciar un discurso, y ahora me apercibo de que insensiblemente lo estoy haciendo. ¡Es tan dulce y consolador para los amantes de la prosperidad y grandeza de su pueblo el tierno espectáculo que nos ofrece esta augusta ceremonia, que necesariamente tenemos que entusiasmarnos! ¡Es tan grato ocuparse de la majestuosa marcha de la ciencia que, sin quererlo, me he apartado de mi objeto principal! Me halaga sin embargo la grata idea de que sabreis dispensarme este pequeño desahogo y no querreis tampoco negarme vuestra indulgencia, pues esta, unida á una árida acumulacion de números y datos estadísticos son los únicos materiales con que cuento y de que puedo disponer para desempeñar mi

cometido y exponeros los diferentes puntos que constituyen esta Memoria por el orden con que se enumeran en el art. 96 del Reglamento vigente de segunda enseñanza, consignado en el fólío 2.º como por vía de tema ó epígrafe.

Variaciones en el personal del Profesorado.

Los que por experiencia saben cuánto perjudican á la enseñanza los cambios del personal facultativo durante el curso, no extrañarán que felicite cordialmente á este Instituto y experimente una grata complacencia al poder manifestaros que las lecciones de las diferentes asignaturas empezaron y concluyeron siendo explicadas por unos mismos Catedráticos. Pero como no hay contento cumplido en esta vida, bien pronto vino el dolor á turbar aquella nuestra complacencia; con demasiada prisa tocó á nuestras puertas la terrible parca de la muerte para arrancar de entre nosotros á un bondadoso amigo, á un compañero querido, quien por su decidida vocacion á la enseñanza y por las excelentes prendas personales que le adornaban, habia sabido grangearse nuestro cariño y las simpatías de sus numerosos discipulos. Me refiero al Catedrático de Retórica y Poética don Andrés Ascaso y Perez, cuya muerte no lloraremos demasiado, ya por las circunstancias que la acompañaron, ya por el vacío que ha dejado en este Instituto y ya tambien porque no sabemos el carácter ni temperamento del que vendrá á llenarle.

Aún recuerdo con terror el dia 22 de Julio en

que el Sr. Ascaso visitó por última vez este Instituto: no olvidaré fácilmente que, al despedirse de algunos de sus compañeros en dicho día, se nos mostró afable y risueño porque creía encontrarse mejorado de sus habituales dolencias, y sin embargo ¡oh inescrutables juicios de Dios! aquel mismo día dejó de existir.

Ascaso había consagrado su vida casi entera á la enseñanza, y no obstante los desvelos que por ella había sufrido y á pesar de su laboriosidad ha muerto pobre, como por regla general vive y muere entre nosotros el que lo sacrifica todo en aras de la ciencia y en beneficio de la enseñanza. ¡Ascaso ha muerto sin poder dejar á su familia otro patrimonio que un nombre honrado, y á sus amigos y compañeros un ejemplo digno de ser imitado! ¡Descanse en paz el que en vida estuvo ligado á nosotros con el dulce vínculo de la pura amistad y desinteresado compañerismo! Y como última prueba de afecto tributémosle en este solemne día el homenaje de nuestros recuerdos y prometámosle ante tan escogida concurrencia tenerle siempre gravado en nuestra memoria y acordarnos constantemente de su alma en nuestras oraciones.

Aunque la muerte de Ascaso fué repentina, como suelen serlo todas las producidas por la apoplejía doble convulsiva, sin embargo ya venia padeciendo de tiempos atrás, y estos padecimientos le obligaron á faltar á cátedra varios días durante el último curso, habiéndole suplido el Profesor supernumerario D. Manuel Barrau, que se encargará de la asignatura de Retórica hasta tanto que venga un Catedrático numerario en virtud de las oposiciones ya anunciadas.

Aunque juzgo muy conveniente la invariabilidad del personal facultativo, sin embargo, al hablaros de la plaza de auxiliar de la seccion de Ciencias, me alegraria poder anunciaros un cambio, pues este no podia sernos perjudicial. Os he manifestado en las anteriores Memorias que en este Instituto carecíamos del citado auxiliar de Ciencias, y hoy tengo que anunciaros que por desgracia continuamos en el mismo estado; las Cátedras empero de dicha seccion, han sido desempeñadas todas con exquisita puntualidad, gracias á la buena salud de que afortunadamente han disfrutado sus Catedráticos, y gracias tambien á que, cuando alguno de ellos se ha visto imposibilitado de asistir á su clase, ha sido sustituido por el antiguo y aventajado discípulo de este Instituto D. Severo Simavilla, Licenciado en Ciencias, quien con un celo y desinterés que le honran mucho, se ha prestado á explicar gratuitamente las asignaturas de dicha Seccion en los dias en que algunos de los Catedráticos numerarios no han podido hacerlo. Ya que el Sr. Simavilla no pueda obtener al presente otra recompensa por los servicios que ha prestado á la enseñanza, creo muy justo hacerlos públicos en esta solemne ocasion, felicitándole y dándole al mismo tiempo las gracias en nombre de la Instruccion pública.

Para concluir este capítulo debo haceros mérito de una variacion que ha ocurrido en el personal administrativo de esta Escuela. D. Roman Izurzu cesó el dia 13 de Febrero en el cargo de mozo de oficios, pasando á ocupar la vacante D. Manuel Nerin, nombrado por el Sr. Director, en virtud de las atribuciones que le concede la legislacion vigente, el dia 28

del referido mes, habiendo tomado posesion el 1.º de Marzo.

Alumnos Matriculados, Examinados y Graduados.

La matrícula del último curso ascendió á 348 individuos, de los cuales 205 se inscribieron para recibir la enseñanza oficial en las aulas del Instituto; 105 en la privada ó sea para asistir á las Cátedras de los Colegios de Estella, Tudela y Baztan; y por último 38 en la doméstica para ser instruidos en su casa paterna.

Comparando este número con el del curso anterior resulta perfectamente equilibrado en las enseñanzas privada y doméstica, y con cuatro alumnos ménos en la oficial.

Las traslaciones de matrícula de unos Institutos á otros, á causa principalmente del frecuente movimiento de los funcionarios civiles y militares, hacen variar el número de inscripciones de tal manera que apenas habrá un Establecimiento de enseñanza que cuente al fin del curso el mismo número de alumnos que al principiarse: aquí por ejemplo tuvimos 840 inscripciones en Setiembre y Octubre, las cuales quedaron reducidas á 796 en la época de exámenes. Esta clase de traslaciones ha sido, como se ve, poco favorable á nuestro Instituto, puesto que de él salieron 19 alumnos con 44 inscripciones, habiendo ingresado, procedentes de otros Establecimientos, 11 alumnos con 25 asignaturas, resultando al finalizar el curso un total de 340 escolares con 821 asignatu-

ras, incluyendo por supuesto las 12 inscripciones de honor.

Respecto á las traslaciones de una clase de enseñanza á otra, sin dejar de pertenecer los alumnos al mismo Instituto, puedo decir que han sido muy escasas, y de ello me alegro. ¡Ojalá fuesen menos! ¿Sabeis por qué? Porque la experiencia nos enseña que muchas de ellas se practican para eludir la asistencia á las clases, librándose así de las reprensiones y castigos de los Catedráticos, y todas más ó menos directamente vienen á redundar en perjuicio y menoscabo de la disciplina académica.

El número total de exámenes ordinarios ascendió en el mes de Junio á 666, á saber: 407 de enseñanza oficial, 220 de privada y 39 de doméstica. Clasificando estos ejercicios por el orden de calificaciones y clases de enseñanza, arrojan los datos siguientes:

ENSEÑANZA OFICIAL.

SOBRESALIENTES.	50
NOTABLES.	68
BUENOS.	104
APROBADOS.	148
SUSPENSOS.	37

ENSEÑANZA PRIVADA.

SOBRESALIENTES.	7
NOTABLES.	24
BUENOS.	56
APROBADOS.	122
SUSPENSOS.	11

ENSEÑANZA DOMÉSTICA.

NOTABLES.	4
BUENOS.	18
APROBADOS.	12
SUSPENSOS.	5

Varios de los alumnos suspensos ó no presentados á los exámenes ordinarios del mes de Junio, se han abstenido tambien de entrar á los extraordinarios que finalizaron ayer. Entre los que se han sujetado á dicho exámen extraordinario, que por supuesto se verifica siempre en el Instituto para las tres clases de enseñanza, uno ha obtenido la calificacion de Notable, 6 la de Bueno, 76 la de Aprobado y 14 la de Suspenso.

Los alumnos que solicitaron el grado de Bachiller fueron 44, de los cuales solo uno obtuvo la calificacion de Sobresaliente en los dos ejercicios; 39 la de Aprobado en ámbos, 2 la de Suspenso en el primer ejercicio, y otros 2 en el segundo. Los nombres y demás circunstancias de dichos alumnos se detallan en el correspondiente apéndice.

Desde 1.º de Setiembre de 1881 hasta el 30 de Junio del corriente año se presentaron á sufrir el exámen de instruccion primaria en el Instituto 72 alumnos, de los cuales solo uno mereció la nota de Suspenso, habiendo sido Aprobados los otros 71, así como tambien 11 de los colegios de Tudela y Estella que, para recibir el grado de Bachiller, tuvieron necesidad de revalidar ántes el referido exámen de in-

greso ante la Comision oficial de Catedráticos del Instituto.

FRUTOS DE LA ENSEÑANZA.

Para formarse un juicio exacto de los frutos obtenidos en la enseñanza, no basta observar si el número de Suspensos es corto, ni tampoco el que sea considerable el de alumnos que hayan merecido las mejores calificaciones; pues esto puede depender del mayor ó menor rigor de los Tribunales, de la mejor ó peor suerte de los alumnos, de su grado de serenidad ó aturdimiento, de la manera de prepararse, pues mientras unos lo hacen para saber y distinguirse, otros muchos, por desgracia, solo estudian en el mes de Mayo para salir del paso, y de varias causas en fin que no hay para que enumerar: pero sin embargo, dada la prudente severidad de nuestros Tribunales de exámen y el número no excesivo de discípulos que nos permite conocerlos perfectamente y calificarlos con bastante acierto, bien puede considerarse aquella prueba como un dato muy digno de tenerse en cuenta para juzgar de los resultados que ha ofrecido la enseñanza en este Instituto. Pero si quereis otro ménos dudoso fijaos en esa lid honrosa de jóvenes de una misma Cátedra que, poseidos de una noble y santa emulacion, han aspirado á rayar más alto que sus demás compañeros, disputándose los premios que se deben á la aplicacion, al talento, á la constancia y á la buena conducta. Y si este dato tampoco os satisface, mirad el brillante éxito alcanzado por muchos

de nuestros discípulos en las Universidades de Zaragoza, Barcelona y en otros centros de instruccion, y os convencereis de que los frutos obtenidos en la enseñanza de esta casa han sido generalmente satisfactorios.

Empero, á fuer de leal cronista, tengo que manifestar, bien á pesar mio, que muchos de los jóvenes que asisten á nuestras aulas, no han correspondido al celo de sus Catedráticos, ni han alcanzado por consiguiente los grados de instruccion que teniamos derecho á esperar. Esta falta me parece divisarla en el ridículo empeño que tienen muchos padres de ingresar los hijos en el Instituto, cuando apénas tienen edad suficiente para aprovechar en una Escuela superior: puede consistir tambien en el desmedido afán de matricularse en el máximun de asignaturas que los reglamentos permiten, por no ser ménos que otros condiscípulos. ¿Y por qué habia de suceder así? Si un estudiante de 15 ó más años, juicioso, aplicado y dotado por Dios de un claro talento puede abarcar cuatro ó cinco asignaturas en un curso y salir bastante aprovechado de todas ellas ¿por qué ha de querer hacer lo mismo un pequeñuelo de 10 ó ménos años, desidioso, incapáz de fijar su atencion en las explicaciones del Catedrático y quizá de muy corta disposicion? Pues esta es la verdad pura que me veo precisado á consignar en esta Memoria para evadir nuestra responsabilidad y para que muchos padres no se llamen á engaño cuando vean, como verán, el éxito desgraciado que cabrá á sus hijos al fin del curso, y al recibir el grado de Bachiller, y al terminar, despues de muchos tropiezos, su carrera literaria.

Por otra parte para que los frutos de la enseñanza satisfagan los deseos de todos, necesario es, además, que vosotros, padres de familia, no hagais lo que han hecho otros varios, que hoy estarán indudablemente arrepentidos, á saber, ingresar y dejar á sus hijos en el Instituto con la misma calma y quizá con ménos interés que con el que depositan un pequeño capital en una sociedad de crédito. Si quereis que en vuestros hijos produzca el ciento por uno la semilla de la instruccion que nosotros derramamos en sus tiernos entendimientos, forzoso es que vosotros trabajéis mucho en su educacion: pero advertid que, al aconsejaros que eduqueis bien á vuestros hijos, no me refiero á ese barniz de educacion, reducido á presentarse en sociedad con formas más ó ménos finas, con mayor ó menor desenvoltura, y á saber saludar, lo cual no reprendo: aludo sí á la verdadera educacion que afecta á las costumbres, y se siembra en el corazon, y enseña á mirar con respeto y veneracion á los encargados de formar y dirigir su inteligencia. Hacedlo, pues, así padres de familia, y entónces tendremos buenos discípulos y conseguiremos que desaparezca ó al ménos disminuya considerablemente la nota de Suspense. ¡Ah! y si esto lográsemos, ¡cuán grande sería nuestra satisfaccion! ¡cuánta vuestra alegria! ¡cuán justa y merecida la honra de este Establecimiento!

Si con estas advertencias consiguiera deciros dentro de un año, "No hemos tenido ningun Suspense.," ¡Qué contento y con cuánto júbilo me presentaria y se presentarian todos los Catedráticos ante vosotros. ¿Pero está en nuestras manos el evitar

tan deshonrosa calificación? El maestro puede hacer, es cierto, y de hecho hace cuanto le es posible para traer á buen camino á los discípulos descarriados, á quienes aprecia y considera como algo de su familia; pero aquel solo trata á estos hora y media cada dia; las veintidos y media restantes y los dias festivos completos son de cuenta exclusiva de los padres ó encargados, á los que más directamente incumbe la vigilancia de sus hijos y encomendados. No exijais al catedrático aquello que está á todas luces fuera de los límites de su accion y de su cometido. Paso en silencio otras muchas reflexiones que me ocurren sobre este particular, ya porque es ageno á mi tarea, ya porque faltaria á la brevedad tan apetecida en trabajos de esta índole.

Entre los diferentes alumnos que han merecido la calificación de *Sobresaliente* hubo 23 que se presentaron á disputar los premios, habiéndolos obtenido, Ricardo Zariquiey en la asignatura de primer curso de Latin y Castellano; Alejandro Onsalo en segundo de Latin; Evaristo Campistro en Retórica, Historia universal y Lógica; Lorenzo Marco en Aritmética; Vicente García Castañon en Geometria y Saturnino Zufiaurre en las cuatro asignaturas del quinto grupo.

Menciones honorificas se han concedido nueve á los alumnos D. José Zubiria, Luis Montero de Espinosa, Juan Tulié, Lorenzo Marco, Eduardo Elio, Francisco Ciraco y Antonio Dorronsoro.

Por no cansaros demasiado y por que podeis verlo detenidamente en el correspondiente apéndice, omito los segundos apellidos de estos alumnos, así como las asignaturas en que se han concedido men-

ciones honoríficas, para deciros cuatro palabras, ya que en el citado apéndice no se les nombra, en obsequio de los alumnos Sobresalientes que, aunque no han tenido la suerte de ser premiados, ni aun con mención honorífica, se han atrevido sin embargo á disputar con sus compañeros el laurel de la victoria, tales son Eduardo Arraiz y Rodriguez, Florencio Lopez Pereira, Angel Garcia y Otermin, Mariano Perez y Goyena, Juan Irigaray y Goizueta, Fermin Irigaray y Goizueta, Daniel Múgica y Gortari, Antonio Ganuza y Recarte, Francisco Murillo y Ollo, Roman Murillo y Ollo, Tomás Mendizabal y Urrutia, á los cuales doy el parabien y les exhorto á que sigan constantes por la senda del honor, pues la victoria es del que legítimamente pelea hasta el fin.

En nombre del Claustro y de este numeroso público felicito cordialmente á todos los alumnos premiados, los cuales deben sentir en estos momentos una satisfaccion indecible, no solo por el diploma que, como galardón á su laboriosidad y aprovechamiento, van á recibir muy pronto de manos del dignísimo Presidente de este acto, sino tambien por oír recitar con elogio sus nombres ante sus Catedráticos, padres, amigos y demás personas que nos honran con su asistencia.

Para terminar este párrafo de satisfacciones profesionales y de escolares elogios creo muy justo haceros especial mención de un alumno que, despues de haber merecido la nota de Sobresaliente en casi todas las asignaturas de la segunda enseñanza, ha sido el único que en el último curso la ha obtenido en los dos ejercicios del grado de Bachiller; de un

alumno que además de haber ganado varios premios en todos los años que ha cursado, ha conseguido también el extraordinario de dicho grado. Este alumno, cuyo nombre merece resonar en este augusto Santuario para modelo y estímulo de sus compañeros, para alegría de sus maestros y satisfacción de sus deudos, es Saturnino Zufiaurre y Goicoechea, á quien no tenemos el gusto de verle presente en esta ceremonia por que habiendo de empezar carrera mayor, y hallándose matriculado en la Universidad Central, su pundonor escolar, su puntualidad en asistir á las clases y su deseo de no perder ni una sola de las explicaciones de sus Catedráticos, le han obligado á marchar á Madrid para poder asistir á cátedra desde el primer día de curso.

Concluyo este capítulo lamentándome de que en el curso próximo pasado hayan quedado desiertos los premios extraordinarios de pensiones y auxilios pecuniarios creados por Real Decreto de 10 de Agosto de 1877.

Mejoras hechas en el Edificio.

Apénas habrá un Instituto construido con mejores condiciones que éste para las necesidades de la enseñanza; con dificultad habrá otro más bien conservado; tampoco existirán muchos en los que se inviertan mayores cantidades para mejorarle y elevarle á una altura que pocos alcanzan; y sin embargo es tan poco lo que tengo que decir acerca de este particular, que bien pudiera suprimirse este

capítulo en nuestra Memoria, por que la Excm. Diputación provincial hace por su cuenta todos los gastos de alguna importancia, que son necesarios para hermopear este edificio y tenerle en las condiciones en que lo vemos, pudiendo asegurar que quizá no hay otro de su clase que pueda competir con el de Navarra.

Me limito por consiguiente á manifestaros que se han hecho los reparos y reformas convenientes lo mismo en la parte de fábrica que en el mobiliario, y se han ejecutado cuantas mejoras se han creído necesarias para que este magnífico Establecimiento no pierda nada de la buena fama que con razón tiene conquistada entre los Institutos provinciales.

Aumento del Material Científico.

Si no temiera molestaros demasiado os hablaría del aumento que el material científico de este Instituto y su Biblioteca, han tenido durante el último curso; pero es tan considerable que, para mencionarlo, necesitaría mucho más tiempo del que puedo disponer y del que vosotros querriais concederme. Invito, pues, á todos cuantos tengan interés y curiosidad en saberlos, á que lean los respectivos apéndices, en donde constan de una manera detallada todos los objetos del material científico con que, durante el curso que terminó ayer se han enriquecido nuestros Gabinetes, Cátedras y Biblioteca.

SITUACION ECONOMICA.

Como este capítulo es el que ménos se presta á las galas de la elocuencia, y como los datos que en él pudiera consignar son los ménos apropiados para entreteneros agradablemente y cautivar vuestra atencion, que (dicho sea de pasada), con demasiada benevolencia me estais prestando, me limito á manifestaros que la situacion económica de este Instituto no puede ser más lisonjera, puesto que están cubiertas al dia todas las atenciones, tanto del personal, como del material, gracias al celo de las Excelentísimas Corporaciones provincial y municipal que han satisfecho con la mayor exactitud y puntualidad las cantidades todas con que respectivamente contribuyen para el sostenimiento de esta Escuela; y esto es tanto más digno de tenerse en cuenta, cuanto que el Instituto de Pamplona no cuenta con más ingresos propios que los procedentes de matriculas y grados; ingresos, por cierto, bien insignificantes relativamente á los muchos gastos que ocasiona un Establecimiento de esta clase.

Si no temiera abusar de vuestra excesiva indulgencia de buen grado me detendria á exponeros la inversion de fondos durante el curso anterior; empero hasta imprudente sería si intentara hacerlo, tanto más cuanto que los que tengan interés en enterarse del

movimiento de caudales pueden satisfacerlo examinando el respectivo cuadro. Pero lo que sí os diré con cierto orgullo para dar fin á este capítulo, es que el Instituto de Pamplona no debe un céntimo á ninguno de cuantos en él han prestado sus servicios, y que el considerable aumento de máquinas, instrumentos, modelos, libros, etc., con que han sido enriquecidos sus Gabinetes, sus Cátedras, su Biblioteca y dependencias todas, están pagadas religiosamente y con exquisita puntualidad.

¡Cuántos Institutos desearian poder expresarse en estos términos sin faltar á la verdad! ¡Gracias mil y mil veces á la Corporacion provincial que tanto se interesa y con tanto celo mira este su Instituto! ¡Loor al Municipio de esta Capital que, á pesar de lo poco lisongera que es su situacion financiera, no retrasa ni un solo dia la entrega de la subvencion con que contribuye al sostenimiento de este centro de enseñanza!

Cumplida del mejor modo que me ha sido posible la mision de cronista que me impone el reglamento, réstame en representacion del Claustro de Catedráticos y en nombre de los alumnos todos, pero especialmente en el de los premiados, que vienen á desempeñar uno de los más interesantes papeles en esta augusta solemnidad, así como ocupan asientos preferentes, rendir un público tributo de nuestra más profunda gratitud al que con el doble carácter de Gobernador interino y Vice-presidente de la Excelentísima Diputacion provincial, se ha dignado

presidir este acto: gracias á la citada Corporacion que con tanto interés mira al Instituto; gracias al Excmo. Ayuntamiento de la Capital, que sigue facilitando á esta Escuela la subvencion convenida; gracias á las respetables autoridades y distinguidas Corporaciones que nos honran con su presencia; gracias mil á los padres y madres de familia; gracias en fin á todos y cada uno de los particulares, porque todos los que me estais escuchando, nos habeis dispensado un obsequio con vuestra venida y nos alentais para que sobrellevemos con más gusto la espinosa y grave mision de instruir á esa juventud.

No bajaré de este sitio sin dirigir un cariñoso saludo de felicitacion por el nuevo año escolar que hoy comienza á esos mis queridos compañeros, con quienes tengo que compartir las luchas diarias que consigo lleva el ejercicio de la enseñanza: no bajaré sin felicitar á nuestro digno Director por la honrosa condecoracion de Caballero Comendador de número de la Real y distinguida órden de Isabel la Católica, con que, á propuesta de la Universidad del distrito, fué agraciado por S. M., y de la que fué cruzado ayer en la Capilla del Palacio Episcopal con todas las formalidades y ceremonias que previenen los Estatutos de la órden: no dejaré esta tribuna sin dirigirme á vosotros, jóvenes alumnos, para recordaros que el trabajo es la ley de la vida, impuesta por Dios al hombre y de la que nadie está exento; á estudiar, pues, que es vuestra única tarea; á estudiar desde hoy con constancia y sin tregua; á trabajar, pues, en el campo de la religion, de la verdad y de la ciencia; pues solo así podeis corresponder de al-

guna manera á las grandes esperanzas que en vosotros tienen cifradas vuestros padres y maestros, vuestros parientes y amigos, la sociedad entera que aguarda ser regida por vosotros en un dia no lejano. ¡Considerad que los cursos académicos van resbalándose insensiblemente y con tanta prisa que ni vosotros mismos os lo podeis explicar! ¡Cuántos de los que habeis concluido ó vais á terminar la segunda enseñanza habreis repetido más de una vez hablando con vuestros amigos en el seno de la confianza. “Parece que fué ayer cuando por vez primera ingresé en el Instituto y ya soy ó seré luego Bachiller! „ ¡Mirad que el tiempo, ese anciano infatigable en cuya rápida marcha son los siglos un brevísimo espacio, pasa para no volver jamás! Aprovechadlo, pues, jóvenes carísimos, en vuestra preparacion intelectual, base del destino á que estais llamados en el mundo, y así no tendreis que llorar más tarde las horas pasadas en el ócio, cáncer de la honradez y gérmen fecundo de toda clase de infortunios. Tened amor á la ciencia y perseverad en el estudio, y sobre todo sed virtuosos, por que no hay ningun estudiante que, siendo verdaderamente virtuoso, deje de ser aplicado. Haciéndolo así, vereis cómo vuestra alma, despues de gozar de las satisfacciones más puras y más dulces que lograrse pueden en esta vida, se presentará tranquila y risueña á recibir de manos del Dios tres veces Santo, el premio que tiene reservado á los que legítimamente pelearon y constantemente trabajasen.

¡Que el curso que hoy comienza, proporcione copiosos frutos á nuestros jóvenes escolares! ¡Que los premios que ahora van á distribuirse sirvan de re-

compensa á los aplicados, de emulacion á los buenos, de estímulo á los perezosos y de satisfaccion á todos! ¡Que del Instituto provincial de Navarra salgan alumnos brillantes que sean algun dia el sostén de sus familias, la felicidad de sus pueblos, el esplendor de su provincia, el consuelo de sus deudos y amigos, la alegría de los ángeles y de los hombres, la honra de sus Catedráticos y una grata y fundada esperanza de gloria para nuestra querida España.

HE DICHO:

APÉNDICE.

En la imposibilidad material de expresar en algunos Cuadros de esta MEMORIA los nombres de las asignaturas á que se refieren, se indican en esta forma:

Instrucción primaria	P.
Latin y Castellano.-1 ^{er} curso.	1.
Latin y Castellano.-2. ^o curso.	2.
Retórica y Poética.	3.
Geografía	4.
Historia de España.	5.
Historia universal	6.
Psicología, Lógica y Etica.	7.
Aritmética y Algebra.	8.
Geometría y Trigonometría	9.
Física y Química.	10.
Historia natural.	11.
Fisiología é Higiene.	12.
Agricultura elemental.	13.
Lengua francesa.	14.

ENSEÑANZA

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EL CURSO DE 1881

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 205.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.						
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias.....	Inscripciones extraordinarias.....	Total de inscripciones.....	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso..	Abonados.....	No abonados.....	Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....
Latin y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	"	50	2	52	5	7	50	46	6	6	2	10	16	5	39
Latin y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	2	34	"	36	4	4	35	34	"	9	3	9	7	1	29
Retórica y Poética.	1	29	"	30	1	1	30	25	4	3	7	5	7	2	24
Geografía.	"	54	2	56	5	7	54	51	5	6	2	10	12	4	34
Historia de España.	1	45	"	46	4	5	45	42	3	"	10	8	16	1	35
Historia universal.	2	26	"	28	"	"	28	23	3	3	3	6	6	4	22
Psicología, Lógica y Ética.	3	35	"	38	"	1	37	34	1	5	6	5	11	5	32
Aritmética y Algebra.	"	35	"	35	1	1	35	32	3	4	7	8	11	"	30
Geometría y Trigonometría.	1	38	1	40	"	1	39	39	"	3	6	10	14	5	38
Física y Química.	1	30	"	31	1	1	31	29	1	1	4	7	15	3	30
Historia natural.	"	34	"	34	1	1	34	32	2	3	4	12	9	4	32
Fisiología ó Higiene.	1	32	1	34	1	1	34	32	1	3	6	10	13	1	33
Agricultura elemental. Lengua francesa.	"	33	1	34	1	1	34	32	2	4	6	4	11	2	27
	"	8	"	8	1	"	9	3	5	"	2	"	"	"	2
TOTALES EN ESTE CURSO.	12	483	7	502	25	31	495	454	36	50	68	104	148	37	407
TOTALES EN EL ANTERIOR.	12	549	6	567	31	22	576	537	18	65	70	149	179	33	496

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANÓ.

OFICIAL.

À 1882, COMPARADOS ESTOS DATOS CON LOS ANÁLOGOS DEL CURSO ANTERIOR.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 209.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.						TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.						HAN PERDIDO CURSO.					PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....	
Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)	(4)	TOTAL.....			
"	"	"	10	"	10	6	2	10	26	5	49	"	"	"	"	7	7	1	2
"	"	1	4	"	5	9	3	10	11	1	34	"	"	"	"	2	2	1	1
"	"	1	2	"	3	3	7	6	9	2	27	"	"	"	"	5	5	1	1
"	"	"	12	1	13	6	2	10	24	5	47	2	"	1	"	9	12	"	"
"	"	1	3	1	5	"	10	9	19	2	40	1	1	"	"	5	7	"	"
"	"	1	1	1	3	3	4	6	7	5	25	3	"	1	"	4	8	1	1
"	"	"	5	2	7	5	6	5	16	7	39	"	"	2	"	3	5	1	1
"	"	"	1	"	1	4	7	8	12	"	31	"	"	"	"	5	5	1	1
"	"	"	5	"	5	3	6	10	19	5	43	"	"	"	"	1	1	1	1
"	"	"	2	"	2	1	4	7	17	3	32	"	"	"	"	1	1	1	"
"	"	"	2	"	2	3	4	12	11	4	34	"	2	"	"	2	4	1	"
"	"	"	1	"	1	3	6	10	14	1	34	"	"	"	"	1	1	1	1
"	"	"	6	"	6	4	6	4	17	2	33	"	1	"	"	2	3	1	"
"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	2	"	"	"	"	7	7	"	"
"	1	3	54	5	63	50	69	107	202	42	470	9	1	4	54	68	11	9	
"	1	5	55	9	70	65	71	153	234	42	565	8	8	1	35	52	14	13	

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

(4) Por no presentarse en los ordinarios ni extraordinarios.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

ENSEÑANZA

ACADEMIA CIENTÍFICO-L

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EL CURSO DE 1881

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 44.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.						
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias....	Inscripciones extraordinarias	Total de inscripciones....	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados á otros Institutos.	Inscripciones á fin de curso....	Abonados	No abonados....	Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....
Latin y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	"	7	1	8	"	2	6	8	"	"	"	2	3	"	5
Latin y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	"	9	"	9	"	"	9	8	1	1	1	1	5	"	8
Retórica y Poética.	"	9	1	10	"	"	10	8	2	1	3	"	4	"	8
Geografía.	"	9	1	10	"	2	8	9	1	"	1	3	3	1	6
Historia de España.	"	10	"	10	"	"	10	9	1	"	1	3	5	"	9
Historia universal.	"	8	"	8	"	1	7	8	"	"	2	2	3	"	7
Psicología, Lógica y Ética.	"	12	1	13	"	1	12	11	2	1	1	2	6	"	10
Aritmética y Algebra. Geometría y Trigonometría.	"	4	"	4	"	"	4	2	2	"	"	1	1	"	2
Física y Química.	"	13	"	13	"	"	13	12	1	1	2	3	6	"	12
Historia natural.	"	7	"	7	"	"	7	7	"	"	1	3	2	1	7
Fisiología é Higiene.	"	3	1	4	"	"	4	3	1	"	"	2	"	"	2
Agricultura elemental. Lengua francesa.	"	8	"	8	"	1	7	8	"	1	"	3	2	"	6
	"	4	"	4	"	"	4	4	"	"	"	1	2	"	3
	"	1	"	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"
TOTALES EN ESTE CURSO.	"	104	5	109	"	7	102	98	11	5	12	24	42	2	85
TOTALES EN EL ANTERIOR.	"	126	"	126	"	3	123	120	6	13	15	32	44	6	110

Los exámenes ordinarios se verificaron en Tudela ante una Comisión de Catedráticos

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
- (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO 2.

PRIVADA.

TERARIA DE TUDELA.

À 1882, COMPARADOS ESTOS DATOS CON LOS ANÁLOGOS DEL CURSO ANTERIOR.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 48.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.					PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....	
Sobresalientes..	Notables	Buenos.....	Aprobados	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	Aprobados	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)			(4)
"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	"	5	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	"	1	1	1	5	"	8	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	"	1	3	"	4	1	9	"	"	"	"	1	2
"	"	"	1	"	1	"	1	1	4	"	7	"	"	"	"	2	1
"	"	"	"	"	"	"	1	3	5	"	9	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	"	"	2	2	3	"	7	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	1	1	2	6	"	10	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	2	"	"	"	"	2	2
"	"	"	"	"	"	1	2	3	6	"	12	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	"	"	1	3	3	1	8	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	"	3	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	"	6	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	1	3	"	4	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"
"	"	"	6	"	6	5	12	24	48	2	91	"	"	"	"	11	11
"	"	"	3	"	3	13	15	32	47	6	113	4	"	"	"	12	16

de este Instituto nombrada por el Sr. Director.

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

(4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Saiz de Robles.

ENSEÑANZA

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA
MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EL CURSO DE 1881

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . . 54.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Deberchos académicos		EXÁMENES ORDINARIOS.						
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias.....	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones.....	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso..	A abonados.....	No abonados....	Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	A probados.....	Suspensos.....	TOTAL.....
Latín y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	"	9	"	9	"	"	9	9	"	"	1	1	5	"	7
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	"	16	"	16	"	1	15	14	2	"	2	1	9	"	12
Retórica y Poética.	"	13	"	13	"	"	13	12	1	"	1	3	7	"	11
Geografía.	"	10	"	10	"	"	10	10	"	1	"	2	5	1	9
Historia de España.	"	15	"	15	"	1	14	13	2	"	"	3	6	3	12
Historia universal.	"	14	"	14	"	"	14	12	2	"	"	3	9	"	12
Psicología, Lógica y Ética.	"	11	"	11	"	"	11	10	1	"	2	"	6	"	8
Aritmética y Algebra. Geometría y Trigonometría.	"	11	"	11	"	"	11	10	1	"	1	3	5	"	10
Física y Química.	"	8	"	8	"	"	8	8	"	"	1	1	5	"	7
Historia natural.	"	7	"	7	"	"	7	7	"	"	1	3	3	"	7
Historiología é Higiene.	"	7	"	7	"	"	7	7	"	"	1	2	4	"	7
Agricultura elemental. Lengua francesa.	"	7	"	7	"	"	7	7	"	"	1	3	3	"	7
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
TOTALES EN ESTE CURSO.	"	139	"	139	"	2	137	129	10	2	12	28	71	6	119
TOTALES EN EL ANTERIOR.	"	140	"	140	"	3	137	135	5	7	15	40	51	13	126

Los exámenes ordinarios se verificaron en Estella ante una Comisión de Catedráticos

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
- (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º D.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

PRIVADA.

ORA DEL PUY EN ESTELLA.

Á 1882, COMPARADOS ESTOS DATOS CON LOS ANÁLOGOS DEL CURSO ANTERIOR.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 57.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.						TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.						HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....
Sobresalientes.	Notables	Buenos.....	Aprobados	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	Aprobados	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)	(4)		
"	"	"	1	"	1	"	1	1	6	"	8	"	"	"	1	1	
"	"	"	1	"	1	"	2	1	10	"	13	"	"	"	2	2	
"	"	"	"	"	"	"	1	3	7	"	11	"	"	"	"	2	
"	"	"	1	"	1	"	2	2	6	"	10	"	"	"	1	1	
"	"	"	"	"	"	"	"	3	6	"	5	"	"	"	2	5	
"	"	"	"	"	"	"	"	3	9	"	12	"	"	"	"	2	
"	"	"	"	"	"	"	2	"	6	"	8	"	"	"	"	3	
"	"	"	"	"	"	"	1	3	5	"	10	"	"	"	1	1	
"	"	"	"	"	"	"	1	3	4	"	11	1	"	1	1	3	
"	"	"	"	"	"	"	1	1	5	"	7	"	"	"	1	1	
"	"	"	"	"	"	"	1	3	3	"	7	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	1	2	4	"	7	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	1	3	3	"	7	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	3	3	6	2	12	28	74	9	125	2	"	3	16	21	
"	"	"	3	"	3	7	15	40	54	13	129	10	"	"	11	21	

de este Instituto nombrada por el Sr. Director.

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

(4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

ENSEÑANZA

COLEGIO DEL BAZO

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

Alumnos matriculados en

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.					Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.						
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias.....	Inscripciones extraordinarias.....	Total de inscripciones.....	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso.	A abonados.....	No abonados.....	Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....
Latín y Castellano.— <i>Primer curso.</i> . . .	"	5	"	5	"	5	5	"	"	"	3	"	"	5
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso.</i> . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Retórica y Poética. . .	"	2	"	2	"	2	2	"	"	"	2	"	"	2
Geografía.	"	5	"	5	"	5	5	"	"	"	3	"	"	5
Historia de España. . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia universal. . .	"	2	"	2	"	2	2	"	"	"	2	"	"	2
Psicología, Lógica y Ética.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Aritmética y Álgebra. .	"	2	"	2	"	2	2	"	"	"	"	"	"	2
Geometría y Trigonometría. . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Física y Química. . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia natural. . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fisiología é Higiene. . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Agricultura elemental. .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
TOTALES EN ESTE CURSO.	"	16	"	16	"	16	16	"	"	4	9	3	16	

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.

(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

ENSEÑANZA

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EL CURSO DE 1881

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 38.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.						
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias....	Inscripciones extraordinarias....	Total de inscripciones.....	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso...	Abonados	No abonados....	Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....
Latín y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	»	11	»	11	»	»	11	9	2	»	2	4	2	1	9
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	»	13	»	13	»	»	13	12	1	»	1	3	5	1	10
Retórica y Poética.	»	5	»	5	»	»	5	5	»	»	»	2	»	»	2
Geografía.	»	13	»	13	»	»	13	11	2	»	»	4	»	»	4
Historia de España.	»	9	»	9	»	»	9	9	»	»	»	5	1	2	8
Historia universal.	»	3	»	3	»	»	3	3	»	»	»	»	1	»	1
Psicología, Lógica y Ética.	»	3	»	3	»	»	3	1	2	»	»	»	»	1	1
Aritmética y Álgebra. Geometría y Trigonometría.	»	5	»	5	»	»	5	5	»	»	»	»	2	»	2
Física y Química.	»	5	»	5	»	»	5	4	1	»	»	»	1	»	1
Física y Química.	»	1	»	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Historia natural.	»	1	»	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Fisiología é Higiene.	»	1	»	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Agricultura elemental. Lengua francesa.	»	1	»	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»
	»	2	»	2	»	»	2	1	1	»	1	»	»	»	1
TOTALES EN ESTE CURSO.	»	73	»	73	»	4	69	64	9	»	4	18	12	5	39
TOTALES EN EL ANTERIOR.	»	60	7	67	»	2	65	63	4	»	8	9	9	10	36

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

DOMÉSTICA.

Á 1882, COMPARADOS ESTOS DATOS CON LOS ANÁLOGOS DEL CURSO ANTERIOR.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 38.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....			
Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)			(3)	(4)	
"	"	"	1	"	1	"	2	4	3	1	10	"	"	"	2	2	"	"
"	"	"	1	1	2	"	1	3	6	2	12	"	1	"	2	3	"	"
"	"	2	1	3	"	"	4	1	"	5	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	4	1	5	"	4	4	1	9	"	1	"	4	5	"	"	"
"	"	1	2	3	"	"	6	3	2	11	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	1	2	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	2	2	"	"
"	"	"	2	"	2	"	"	"	4	"	4	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	1	1	2	"	"	"	2	1	3	"	1	"	2	3	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"
"	"	3	12	3	18	"	4	21	24	8	57	"	4	"	15	19	"	"
"	1	2	17	6	26	"	9	11	27	15	62	1	5	1	11	18	"	"

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no presentarse en los ordinarios ni extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

Resumen de las tres enseñanzas Oficial, Privada y Doméstica, y del número de menciones honoríficas durante el curso de 1881 à 1882.

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . . 348.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos		EXÁMENES ORDINARIOS.						
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias...	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones....	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.....	No abonados....	Subsistentes.	Notables.....	Buenos	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....
Latin y Castellano.— Primer curso.	„	82	3	85	5	9	81	77	8	6	5	19	29	6	65
Latin y Castellano.— Segundo curso.	12	72	„	74	4	5	73	67	5	10	7	14	26	2	59
Retórica y Poética.	1	58	1	60	1	1	60	52	7	4	11	10	20	2	47
Geografía.	„	91	3	94	5	9	90	86	8	7	3	18	21	9	58
Historia de España.	1	79	„	80	4	6	78	73	6	„	11	19	28	6	64
Historia universal.	2	54	„	56	„	1	55	49	5	3	5	11	21	4	44
Psicología, Lógica y Ética.	3	61	1	65	„	2	63	56	6	6	9	7	23	6	51
Aritmética y Algebra. Geometría y Trigonometría.	„	57	„	57	1	1	57	51	6	5	8	13	20	„	46
Física y Química.	1	67	1	69	„	1	68	65	3	4	9	16	25	7	61
Historia natural.	1	46	„	47	1	2	46	45	1	1	6	11	22	4	44
Fisiología é Higiene. Agricultura elemental. Lengua francesa.	„	45	1	46	1	2	45	43	3	3	5	17	12	4	41
	1	48	1	50	1	3	48	48	1	4	7	15	19	1	46
	„	45	1	46	1	2	45	44	2	4	7	8	16	2	37
	„	11	„	11	1	„	12	4	7	„	3	„	„	„	3
TOTALES EN ESTE CURSO.	12	816	12	840	25	44	821	760	68	57	96	178	282	53	666
TOTALES EN EL ANTERIOR.	12	875	13	900	31	30	901	856	32	85	108	230	282	62	167

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.

(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º

El Director.

LIC. GREGORIO DE PANO.

alumnos de los estudios generales, inscripciones de matrícula, exámenes, premios y comparados estos datos con los análogos del curso anterior.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 352.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.					PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....			
Sobresalientes.....	Notables	Buenos.....	Aprobados	Suspensos	TOTAL.....	Sobresalientes.	Notables.....	Buenos.....	Aprobados	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)			(4)	TOTAL.....	
"	"	"	12	"	12	6	5	19	41	6	77	"	"	"	"	11	11	1	2
"	"	1	6	1	8	10	7	15	32	3	67	"	1	"	"	7	8	1	1
"	"	3	3	"	6	4	11	13	23	2	53	"	"	"	"	9	9	1	1
"	"	"	19	4	23	7	3	18	40	13	81	2	1	3	3	16	22	"	"
"	"	2	5	3	10	"	11	21	33	9	74	2	1	2	2	8	13	"	"
"	"	1	"	1	4	3	6	11	22	6	48	3	1	1	1	7	12	1	1
"	"	"	5	2	7	6	9	7	28	8	58	"	"	2	"	9	11	1	1
"	"	"	3	"	3	5	8	13	23	"	49	"	"	"	"	9	9	1	1
"	"	"	6	2	8	4	9	16	31	9	69	1	1	1	1	5	8	1	1
"	"	"	3	"	3	1	6	11	25	4	47	"	"	"	"	2	2	1	"
"	"	"	3	"	3	3	5	17	15	4	44	2	"	"	"	3	5	1	"
"	"	"	2	"	2	4	7	15	21	1	48	"	"	"	"	1	1	1	1
"	"	"	7	"	7	4	7	8	23	2	44	1	"	"	"	2	3	1	"
"	"	"	1	"	1	"	3	"	1	"	4	"	"	"	"	8	8	"	"
"	1	6	76	14	97	57	97	184	358	67	763	11	5	9	97	122	11	9	9
"	2	7	78	15	102	85	110	236	372	76	879	20	13	2	68	103	14	13	13

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

(4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO DE ALUMNOS É INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA
Y DOMÉSTICA, DURANTE

ASIGNATURAS DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	CURSO DE 1879 Á 1880.				CURSO DE 1880 Á 1881.			
	NÚMERO DE ALUMNOS.				NÚMERO DE ALUMNOS.			
	<i>Enseñanza oficial.</i> . . . 237				<i>Enseñanza oficial.</i> . . . 209			
	<i>Enseñanza privada.</i> . . . 98				<i>Enseñanza privada.</i> . . . 105			
	<i>Enseñanza doméstica.</i> . . . 32				<i>Enseñanza doméstica.</i> . . . 38			
	Total de alumnos. 367				Total de alumnos. 352			
	<i>Inscripciones de Matrícula.</i>				<i>Inscripciones de Matrícula.</i>			
	<i>Oficial</i>	<i>Privada.</i>	<i>Doméstica.</i>	<i>TOTAL</i>	<i>Oficial.</i>	<i>Privada.</i>	<i>Doméstica.</i>	<i>TOTAL</i>
Latín y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	39	39	18	96	39	26	17	82
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	48	26	7	81	37	29	8	74
Retórica y Poética.	45	21	1	67	45	24	4	73
Geografía.	45	43	22	110	43	28	19	90
Historia de España.	54	39	3	96	69	34	9	112
Historia universal.	48	15	3	66	16	21	2	39
Psicología, Lógica y Ética	48	7	1	56	40	18	1	59
Aritmética y Álgebra.	48	25	6	79	42	31	2	75
Geometría y Trigonometría.	51	12	1	64	39	17	3	59
Física y Química.	46	6	"	52	44	9	1	54
Historia natural.	45	7	"	52	44	10	1	55
Fisiología é Higiene.	45	6	"	51	45	8	"	53
Agricultura elemental.	44	6	"	50	48	11	"	59
Lengua francesa.	9	"	"	9	16	"	"	16
TOTALES.	615	252	62	929	567	266	67	900

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANÓ.

NÚMERO 7.

EN LAS TRES CLASES DE ENSEÑANZA OFICIAL, PRIVADA
EL TRIENIO DE 1879 Á 1882.

CURSO DE 1881 Á 1882.				PROMEDIO EN EL TRIENIO.				ASIGNATURAS DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.
NÚMERO DE ALUMNOS.				NÚMERO DE ALUMNOS.				
<i>Enseñanza oficial.</i> . . 205				<i>Enseñanza oficial.</i> . . 217				
<i>Enseñanza privada.</i> . . 105				<i>Enseñanza privada.</i> . . 103				
<i>Enseñanza doméstica.</i> . . 38				<i>Enseñanza doméstica.</i> . . 36				
Total de alumnos. 348				Total de alumnos. 356				
<i>Inscripciones de Matrícula.</i>				<i>Inscripciones de Matrícula.</i>				
<i>Oficial.</i>	<i>Privada.</i>	<i>Doméstica.</i>	<i>TOTAL</i>	<i>Oficial.</i>	<i>Privada.</i>	<i>Doméstica.</i>	<i>TOTAL</i>	
52	22	11	85	43	29	15	87	Latin y Castellano.— <i>Primer curso.</i>
36	25	13	74	43	27	9	79	Latin y Castellano.— <i>Segundo curso</i>
30	25	5	60	40	23	3	66	Retórica y Poética.
56	25	13	94	48	32	18	98	Geografía.
46	25	9	80	56	33	12	101	Historia de España.
28	25	3	56	31	20	10	61	Historia universal.
38	24	3	65	42	16	2	60	Psicología, Lógica y Ética
35	17	5	57	42	24	4	70	Aritmética y Álgebra. . .
								Geometría y Trigonometría.
40	24	5	69	43	18	3	64	Física y Química.
31	15	1	47	40	10	1	51	Historia natural.
34	11	1	46	41	9	1	51	Fisiología é Higiene. . . .
34	15	1	50	41	10	"	51	Agricultura elemental. . .
34	11	1	46	41	9	"	50	Lengua francesa.
8	1	2	11	11	"	1	12	
502	265	73	840	562	260	79	901	TOTALES.. . . .

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 8.

Exámenes ordinarios y extraordinarios referentes á incorporaciones de cursos de Seminars Conciliares.

	EXÁMENES ORDINARIOS.					EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.				
	TOTAL.....	Suspensos.....	Aprobados.....	Buenos.....	Notables.....	TOTAL.....	Suspensos.....	Aprobados.....	Buenos.....	Notables.....	TOTAL.....	Suspensos.....	Aprobados.....	Buenos.....	Notables.....
Latin y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Latin y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Retórica y Pédica.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Geografía.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia de España.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia universal.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Psicología, Lógica y Ética.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Aritmética y Álgebra.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Geometría y Trigonometría.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Física y Química.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia natural.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fisiología é Higiene.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Agricultura elemental.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
TOTALES.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	2	"	"	"	"	1	2	4	2	1	7	2	4	1	7

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Jic. Victor Sanz de Robles.

Núm. de alumnos que han incorporado cursos

CUADRO NÚMERO 9.

Ejercicios del grado de Bachiller verificados desde 1.º de Octubre de 1881 al 30 de Setiembre de 1882.

Solicitaron el grado.	Verificaron el primer ejercicio.	Sobresalientes.	Aprobados.....	Suspensos.....	Verificaron el segundo ejercicio.	Sobresalientes.	Aprobados.....	Suspensos.....	Aprobados en ambos ejercicios.
44	44	1	41	2	42	1	39	2	40

Alumnos que han obtenido la calificación de Sobresalientes en ambos ejercicios.

D. Saturnino Zufiaurre y Goicoechea.

CUADRO NÚMERO 10.

Exámenes de Instrucción primaria para el ingreso en Segunda enseñanza verificados desde 1.º de Setiembre de 1881 á 31 de Agosto de 1882.

Solicitaron exámen	APROBADOS.	SUSPENSOS.	Total de examinados.
83	82	1	83

V.º B.º
El Director.
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 11.

—1892—

Alumnos matriculados en elos Escuelas y facultades á este tiempo el curso de 1881 á 1882.

NUMERO DE ORDEN	APELLIDOS.	NOMBRES.	ASIGNATURAS.	INSTITUTOS.
1	Cortés y Morro.	D. Manuel.	2 y 5.	Logroño.
2	Castillejos y Herrero.	" Antonio.	1 y 4.	San Isidro.
3	Cuesta y Martínez.	" José.	2.	Barcelona.
4	Erro y Olazabal.	" José.	3, 5, 8 y 14.	Habana.
5	Grassa y Tarazona.	" Santiago.	2 y 5.	Vitoria.
6	González y Calderon de la Barca.	" Enrique.	1 y 4.	Birgos.
7	Lopez y Ortiz de Fernandez.	" Inocencio.	1 y 4.	Logroño.
8	Lopez y Ortiz de Fernandez.	" Lúcio.	1 y 4.	Logroño.
9	Marzana y Ruiz.	" Francisco.	1 y 4.	Logroño.
10	Naras y Cusany.	" Ulpiano.	2 y 5.	Barcelona.
11	Sarrasin y Carraval.	" Joaquin.	10, 11, 12 y 13.	Zaragoza.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO.

Jac. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 12.

Alumnos matriculados en este Instituto y trasladados á otros durante el curso de 1881 á 1882.

Número de orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	ASIGNATURAS.	INSTITUTOS.
1	Barriañ y Cannon..	D. Julian..	10, 11, 12 y 13.	ZARAGOZA.
2	Briz y Lopez.	" Manuel.	6, 7 y 12.	CRESCA
3	Cornizana y Perez..	" Adolfo.. . . .	3, 5 y 8.. . . .	GUERZONA.
4	Dominguez y Romero. .	" Julio.	2 y 5.	Ciudad-Real.
5	Echeverría y Patrillo. .	" Gaspar.	10, 11, 12 y 13..	SAS ISIDRO.
6	Fernandez Cuevas y Molel.	" Pascual.	1 y 4.	LÉRIDA.
7	Fernandez Cuevas y Molel.	" Lancelano. . . .	1 y 4.	LÉRIDA.
8	Lago y Espina.. . . .	" José.	1 y 4.	CORUÑA.
9	Lago y Espina.. . . .	" Antonio.	1 y 4.	CORUÑA.
10	Lael y Fulcon.	" Serthin.	1 y 4.	BILBAO.
11	Perez y Pimentel.. . . .	" Antonio.	1 y 4.	MÉRIDA.
12	Passapera y Nín.	" José.	1 y 4.	VALENCIA.
13	Roncay y Barricarte.. . .	" Joaquin.	1 y 4.	GUERZONA.
14	Sobirini y Argullós. . . .	" Baldomero.. . . .	7 y 9.	BARCELONA.
15	Sobirini y Argullós. . . .	" Gerardo.	2 y 5.. . . .	BARCELONA.
16	Sobirini y Argullós. . . .	" Salvador.	2 y 5.. . . .	BARCELONA.
17	Saenz de Navarrete y Gil..	" Roman.	2 y 5.. . . .	BARCELONA.
18	Tarazona y Rada.. . . .	" German.	1 y 4.	VITOLIA.
19	Vazquez y Diaz.	" Rafael.. . . .	2 y 5.	HABANA. CORUÑA.

V.º 13.º

EL DIRECTOR,

LIC. GREGORIO DE PANCO.

EL SECRETARIO,

Jac. Victor Sainz de Robles

CUADRO NÚMERO 13.

CUADRO DE HONOR DE LOS ALUMNOS QUE HAN OBTENIDO LA CALIFICACION DE SOBRESALIENTE EN EL CURSO DE 1881 A 1882

LATIN Y CASTELLANO. -1.º curso.

- D. Eduardo Arraíz y Rodriguez.
- „ Roman Murillo y Ollo.
- „ Francisco Pardo y Carasusan.
- „ Ricardo Zariquiey y Cenarro.
- „ José Zubiria y Lopez de Goicoechea.
- „ Luis Montero de Espinosa y Goñi.

LATIN Y CASTELLANO. -2.º curso.

- D. Daniel Múgica y Gortari.
- „ Francisco Murillo y Ollo.
- „ Juan Tulié y Sarasibar.
- „ Felipe Vidaurre é Igarreta.
- „ Eduardo Martinez de Ubago y Lizarraga.
- „ Alejandro Onsalo y Morales.
- „ Juan Irigaray y Goizueta.
- „ Fermín Irigaray y Goizueta.
- „ Antonio Ganuza y Recarte.
- „ Juvenal Fernandez y Aguado.

RETÓRICA Y POÉTICA.

- D. Evaristo Campistro y Torres.
- „ Lorenzo Marco y Perez.
- „ Tomás Mendizabal y Urrutia.
- „ Estéban Castillo y García.

GEOGRAFÍA.

- D. Ricardo Baroja y Nessi.
- „ Angel García y Otterain.
- „ Francisco García Fálces y Congosto.
- „ Roman Murillo y Ollo.
- „ Francisco Pardo y Carasusan.
- „ Ricardo Zariquiey y Cenarro.
- „ Emiliano Zorrilla y Echeverría.

HISTORIA UNIVERSAL.

- D. Evaristo Campistro y Torres.
 - „ Lorenzo Marco y Perez.
 - „ Joaquin Zalduendo y Ordeig.
- PSICOLOGÍA, LÓGICA Y ÉTICA.
- D. Mariano Perez y Goyena.

V.º B.º

El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

- D. Vicente Garcia Castañon y Arraiz.
- „ Isidoro Logroño y Hermoso de Mendoza.
- „ Eduardo Elío y Lallave.
- „ Evaristo Campistro y Torres.
- „ Fermín Zabaleta y Chueca.

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA.

- D. Florencio Lopez Pereira y Sanz
- „ Lorenzo Marco y Perez.
- „ Tomás Mendizabal y Urrutia.
- „ Francisco Ciraco y Larumbe.
- „ Ricardo Sanchez Serrano é Izquierdo.

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA.

- D. Vicente Garcia Castañon y Arraiz.
- „ Isidoro Logroño y Hermoso de Mendoza.
- „ Eduardo Elío y Lallave.
- „ Manuel Lasa y Luzan.

FÍSICA Y QUÍMICA.

- D. Saturnino Zufiaurre y Goicoechea.

HISTORIA NATURAL.

- D. Juan Vitoria y Galbete.
- „ Saturnino Zufiaurre y Goicoechea.
- „ Antonio Dorronsoro y Azcarate

FISIOLOGÍA É HIGIENE.

- D. Saturnino Zufiaurre y Goicoechea.
- „ Juan Vitoria y Galbete.
- „ Antonio Dorronsoro y Azcarate
- „ José Bosque y Ros.

AGRICULTURA ELEMENTAL.

- D. Saturnino Zufiaurre y Goicoechea.
- „ Antonio Dorronsoro y Azcarate
- „ Adolfo Artalejo y Ortega.
- „ Casiano Hermoso de Mendoza y Maeztu.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 14

LISTA NOMINAL DE LOS ALUMNOS PREMIADOS EN ESTE INSTITUTO,
CONFORME AL REGLAMENTO VIGENTE Y EN VIRTUD DE EJERCICIOS DE OPOSICION
EN EL CURSO DE 1881 Á 1882.

NOMBRES DE LOS ALUMNOS PREMIADOS.	Asignaturas en las que han obtenido premio.
PREMIOS ORDINARIOS.	
D. Ricardo Zariquiey y Cenarro. . .	<i>Latín y Castellano.—1.º curso.</i>
" Alejandro Onsaló y Morales . . .	<i>Latín y Castellano.—2.º curso.</i>
" Evaristo Campistro y Torres. . .	<i>Retórica y Poética.</i>
El mismo.	<i>Historia universal.</i>
El mismo.	<i>Psicología, Lógica y Ética.</i>
" Lorenzo Marco y Perez.	<i>Aritmética y Álgebra</i>
" Vicente García Castañón y Arraiz. .	<i>Geometría y Trigonometría.</i>
" Saturnino Zufiaurre y Goicoechea. .	<i>Física y Química.</i>
El mismo.	<i>Historia natural.</i>
El mismo.	<i>Fisiología é Higiene.</i>
El mismo.	<i>Agricultura elemental.</i>
MENCIONES HONORÍFICAS.	
D. José Zubiria y Lopez de Goicoechea.	<i>Latín y Castellano.—1.º curso.</i>
" Luis Montero de Espinosa y Goñi. .	<i>Latín y Castellano.—1.º curso.</i>
" Juan Tulié y Sarasibar.	<i>Latín y Castellano.—2.º curso.</i>
" Lorenzo Marco y Perez.	<i>Retórica y Poética.</i>
El mismo.	<i>Historia universal.</i>
" Francisco Ciraco y Larumbe.	<i>Aritmética y Álgebra.</i>
" Eduardo Elio y Lallave.	<i>Psicología, Lógica y Ética.</i>
El mismo.	<i>Geometría y Trigonometría.</i>
" Antonio Dorrnsoro y Azcarate. . .	<i>Fisiología é Higiene.</i>
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.	
D. Saturnino Zufiaurre y Goicoechea.	<i>Sección de Ciencias.</i>

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 15.

Años aprobados en los dos ejercicios del grado de Bachiller con expresion de los Establecimientos donde han hecho sus estudios, fechas del último ejercicio y de la expedición del título en el curso de 1881 á 1882.

NÚMERO DE ÓRDEN....	APELLIDOS.	NOMBRES.	ESTABLECIMIENTOS EN QUE HAN HECHO SUS ESTUDIOS.	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO.	FECHA DE LA EXPR- DICIÓN. DEL TÍTULO.
1	Zufiaurre y Goicoechea.	D. Saturnino . . .	Pamplona.	13 de Junio.	12 de Julio.
2	Dorronsoro y Azcarate.	" Felipe . . .	Pamplona.	13 de Junio.	
3	Borra y Labayen.	" Ramon . . .	Pamplona.	13 de Junio.	
4	Elizalde y Eslava.	" Joaquin . . .	Pamplona.	13 de Junio.	30 de Setiembre.
5	Imaz y Aramburu.	" José Angel . . .	Pamplona.	13 de Junio.	1.º de Julio.
6	Vitoria y Galbete.	" Gerónimo . . .	Pamplona.	14 de Junio.	
7	Hurtado Solana y Guembe.	" Joaquin . . .	Pamplona.	14 de Junio.	
8	Udóbro y Saez . . .	" Claudio . . .	Pamplona.	14 de Junio.	1.º de Julio.
9	Zapateria y Pueyo . . .	" Victoriano . . .	Pamplona.	14 de Junio.	1.º de Julio.
10	Artalejo y Ortega . . .	" Adolfo . . .	Pamplona.	14 de Junio.	
11	Hernoso de Mendoza y Maestu . . .	" Casiano . . .	Pamplona.	15 de Junio.	25 de Junio.
12	Garraus y Atorrasagasti.	" José Julian . . .	Pamplona.	15 de Junio.	
13	Lipuzcoa y Legaria.	" Vicente . . .	Pamplona.	15 de Junio.	24 de Agosto.
14	Sarrasin y Carvajal . . .	" Joaquin . . .	Pamplona y Zaragoza . . .	15 de Junio.	30 de Setiembre.
15	Monasterio y Pascual.	" Juan . . .	Pamplona.	15 de Junio.	
16	Iraizoz y Mina . . .	" Santiago . . .	Pamplona.	16 de Junio.	30 de Junio.
17	Imaz y Gofii . . .	" Blas . . .	Pamplona.	16 de Junio.	
18	García y Monreal . . .	" Juan . . .	Pamplona.	16 de Junio.	30 de Setiembre.
19	Gayarre y Rios . . .	" José Mariano . . .	Pamplona.	16 de Junio.	30 de Setiembre
20	Iruzun y Miranda . . .	" Florencio . . .	Pamplona.	16 de Junio.	30 de Setiembre
21	Goicoechea é Iruzun . . .	" Francisco . . .	Pamplona.	17 de Junio.	30 de Junio.
22	González y Larumbe . . .	" Leopoldo . . .	Pamplona.	17 de Junio.	
23	Berniolla y Casanova . . .	" Nicasio Joaquin . . .	Logroño, Palencia, Burgos y Pamplona . . .	17 de Junio.	17 de Junio.

24	Diaz Ochotorena.	Germiliano.	Pamplona y Estella.	26 de Junio.	30 de Setiembre.
25	Iturría y Goyena.	" Wenceslao	Pamplona y Estella.	26 de Junio.	
26	Goizueta y Diaz.	" Jesús.	Pamplona y Estella.	26 de Junio.	
27	Echeverría y Ezcurra.	" Estéban.	Pamplona y Estella.	27 de Junio.	30 de Setiembre.
28	Alcalde y Goicoechea.	" Cipriano.	Pamplona y Estella.	27 de Junio.	30 de Setiembre.
29	Marticorena y Oñate.	" Pío.	Pamplona y Estella.	27 de Junio.	
30	Lespe y Ocos.	" Santos.	Pamplona y Estella.	27 de Junio.	
31	Bosque y Ros.	" Tiburcio José.	Pamplona y Estella.	4 de Julio.	
32	Bosque y Ros.	" Ruperto Sixto.	Pamplona y Tudela.	4 de Julio.	
33	Perez y Vicente	" Antonio Francisco.	Pamplona y Tudela.	4 de Julio.	
34	Martinez y Argós.	" Adolfo Juan Bautista.	Pamplona y Tudela.	4 de Julio.	30 de Setiembre.
35	Alaiza y Burgaleta.	" Luis Práxedes.	Pamplona y Tudela.	4 de Julio.	30 de Setiembre.
36	Diaz y Moreno.	" Antonio.	Pamplona.	20 de Setiembre.	
37	Berrueta y Lizarraga.	" Joaquín.	Pamplona.	20 de Setiembre.	
38	Salinas y Lasa.	" Joaquín.	Pamplona.	20 de Setiembre.	
39	Alderregui y Lima.	" Ignacio.	Pamplona y Zaragoza.	21 de Setiembre.	
40	Arraiza y Uriz.	" Juan.	Pamplona.	21 de Setiembre.	

V.º B.º

El Director.

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 16.

Certificaciones oficiales expedidas por la Secretaría de este Instituto en el curso de 1881 y 1882.

N.º DE ORDEN.	APELLIDOS.	NOMBRES.	Establecimientos á donde se han remitido las certificaciones.	CLASE DE ASIGNATURAS.	FECHA DE LA EXPEDICION.	
					Día.	Año.
1	Goñi y Otermin.	D. Rafael.	San Isidro.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 aprobadas.	13	Diciembre. 1881.
2	Echeverría y Patrullo.	" Gaspar.	San Isidro.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 aprobadas y matrícula en 10, 11, 12 y 13.	31	Diciembre. 1881.
3	Roncal y Barricarte.	" Joaquín.	Guipúzcoa.	P. y matrícula en 1 y 4.	31	Diciembre. 1881.
4	Sobrini y Argullós.	" Baldomero.	Barcelona.	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 aprobadas y matrícula en 7 y 9.	31	Diciembre. 1881.
5	Sobrini y Argullós.	" Genaro.	Barcelona.	1 y 4 aprobadas y matrícula en 2 y 5.	31	Diciembre. 1881.
6	Sobrini y Argullós.	" Salvador.	Barcelona.	1 y 4 aprobadas y matrícula en 2 y 5.	31	Diciembre. 1881.
7	Fernandez Cuevas y Molet.	" Pascual.	Lérida.	P. y matrícula en 1 y 4.	31	Diciembre. 1881.
8	Fernandez Cuevas y Molet.	" Lúcio.	Lérida.	P. y matrícula en 1 y 4.	31	Diciembre. 1881.
9	Lago y Espina.	" José.	Coruña.	P. y matrícula en 1 y 4.	31	Diciembre. 1881.
10	Lago y Espina.	" Antonio.	Coruña.	P. y matrícula en 1 y 4.	31	Diciembre. 1881.
11	Saez de Navarrete y Gil.	" German.	Alava.	P. 1 y 4 aprobadas y matrícula en 2 y 5.	31	Diciembre. 1881.
12	Tarazona y Rada.	" German.	Habana.	Matrícula en 1 y 4.	16	Enero. 1882.
13	Frutos y Eslava.	" Domingo Guzman.	San Isidro.	Matrícula en 1 y 4.	1.º	Febrero. 1882.
14	Bariain y Camon.	" Julian.	Zaragoza.	P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 aprobadas y matrícula en 10, 11, 12 y 13.	8	Febrero. 1882.
15	Cormenzana y Perez.	" Adolfo.	Guipúzcoa.	1, 2, 4 y 6 aprobadas y matrícula en 3, 5 y 8.	11	Febrero. 1882.

16	Briz y Lopez.	Manuel.	Cuenca.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 aprobadas y matrícula en 6, 7 y 12.	15 Febrero.	1882.
17	Pasapera y Nin.	José.	Valencia.	P. y matrícula en 1 y 4.	23 Febrero.	1882.
18	Dominguez y Romero	Julio.	Ciudad-Real.	1 y 4 aprobadas y matrícula en 2 y 5.	19 Abril.	1882.
19	Perez y Pimentel.	Antonio.	Murcia.	P. y matrícula en 1 y 4.	25 Abril.	1882.
20	Gonzalez y Echeverría.	Felipe.	Bilbao.	1, 2, 4 y 5 aprobadas y suspenso en 3, 6 y 7.	5 Mayo.	1882.
21	Lizarraga y Arregui.	Ignacio.	Guiptúcoa.	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 aprobadas.	1.º Junio.	1882.
22	Vazquez y Diaz.	Rafael.	Coruña.	P., 1 y 4 aprobadas y matrícula en 2 y 5.	4 Noviembre.	1881.
23	Martin y Costea.	Manuel.	Huesca.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 aprobadas.	31 Agosto.	1882.
24	Pevairo y Jáuregui.	Eduardo.	Bilbao.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 aprobadas.	4 Setiembre.	1882.
25	Zaldluendo y Ordeig.	Joaquin.	Guiptúcoa.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 aprobadas.	7 Setiembre.	1882.
26	Trabadelo del Coso.	Sinfóricano.	Valladolid.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 12 aprobadas y suspenso en 7 y 10.	8 Setiembre.	1882.
27	Arpón y Escolá.	Maximino.	Guiptúcoa.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 aprobadas.	9 Setiembre.	1882.
28	Ayarra y Sanchez.	Alfonso.	Tarragona.	P., 1, 2, 4 y 5 aprobadas.	11 Setiembre.	1882.
29	Ochoa y Sanz.	Doroteo.	Zaragoza.	P., 1, 2, 4 y 5 aprobadas.	12 Setiembre.	1882.
30	Cámpos y Gomez.	Francisco de Paula.	Zaragoza.	1, 2 y 4 aprobadas y suspenso en 5.	18 Setiembre.	1882.
31	Pascual y Subirán.	Genaro.	Logroño.	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 aprobadas.	18 Setiembre.	1882.
32	Zubiria y Elcano.	Joaquin.	Guiptúcoa.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 aprobadas.	18 Setiembre.	1882.
33	Ortega y Rodriguez de Arrellano.	Ramon.	Vitoria.	P., 1, 2, 4 y 5 aprobadas.	19 Setiembre.	1882.
34	Alfaro y Malumbres.	Joaquin.	Zaragoza.	P., 1 y 4 aprobadas.	20 Setiembre.	1882.
35	Vicente y Goncer.	Pedro.	Cardenal-Cisneros	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 aprobadas.	21 Setiembre.	1882.
36	Zabalza y Ariztegui.	Antonio.	Zaragoza.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 aprobadas.	22 Setiembre.	1882.

N.º DE ORDEN.	APELLIDOS.	NOMBRES.	Establecimientos á donde se han remitido las certificaciones.	CLASE DE ASIGNATURAS.	FECHA DE LA EXPEDICION.		
					Día.	Mes.	Año.
37	Berrade y Porta..	D. Segundo..	Escuela Normal de Maestros..	P., 1 y 4 aprobadas..	29	Setiembre..	1882.
38	Perez y Vicente..	" Antonio Francisco.	Universidad de Zaragoza..	Todas, grado y satisfiechos derechos y expedicion de título.	29	Setiembre..	1882.
39	Zariquey y Cenarro..	" Ricardo..	Cardenal-Cisneros	P., 1 y 4 aprobadas..	29	Setiembre..	1882.
40	Echenique y Lacoizqueta.	" José Lúcio Nicanor.	Guipúzcoa..	1 y 4 aprobadas..	30	Setiembre.	1882.
41	Costa y Aguinaga.	" José María.	Guadalajara..	P., 1, 2, 4 y 6 aprobadas.	30	Setiembre..	1882.
42	Gonzalez Novelles y Blanco.	" Antonio..	J. de la Frontera	Instruccion primaria..	30	Setiembre..	1882.

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 17.

Certificaciones personales expedidas por la Secretaría de este Instituto en el curso de 1881 á 1882.

NÚMERO DE ORDEN.....	APELLIDOS.	NOMBRES.	OBJETO DE LA CERTIFICACION.	FECHA DE LA EXPEDICION.
1	Iñárride y Epalza.	D. Rafael.	General, grado de Bachiller y expedición de título	16 Diciembre.
2	Ruiz y Azcoitia.	" Patricio José.	General grado de Bachiller y expedición de título	20 Diciembre.
3	Leza y Roncal.	" Modesto.	P. y 1, 2, 4 y 6 aprobadas.	10 Febrero.
4	Leza y Roncal.	" Vicente.	2, 3, 4 y 6 aprobadas y 8 suspenso.	11 Febrero.
5	Sanz y Escartin.	" Eduardo.	Francés y 1.º y 2.º curso de Inglés aprobadas.	11 Febrero.
6	Bonal y Lorenz.	" Eduardo.	General y grado de Bachiller.	4 Marzo.
7	Muro y Artajo.	" José María.	General, grado de Bachiller y expedición de título	13 Marzo.
8	Begain y Brun.	" Dionisio.	Instrucción primaria.	14 Marzo.
9	Diestro y Vega.	" José.	General, grado de Bachiller y expedición de título	14 Marzo.
10	Gayarre y Espinal.	" Miguel.	General, grado de Bachiller y expedición de título	18 Marzo.
11	Sobrini y Argullós.	" Francisco.	General, grado de Bachiller y expedición de título	24 Marzo.
12	Pascual y Bernard.	" Bernardo.	General, grado de Bachiller y expedición de título	28 Marzo.
13	Muruzabal y Zalduendo.	" Jonquin.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	28 Marzo.
14	Gutierrez y Garcia.	" Luis.	P. y 4, 5, 6, 8 y 9 aprobadas.	29 Marzo.
15	Simavilla y Sagastibelza.	" Luis.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	1.º Abril.
16	Zabalza y Osinaga.	" Lázaro Eugenio.	General, grado de Bachiller y expedición de título	1.º Abril.
17	Larrazunzar y Senosiain.	" Nicanor.	General, grado de Bachiller y expedición de título	1.º Abril.
18	Echandi y Genoz.	" Juan Tiburcio.	General, grado de Bachiller y expedición de título	1.º Abril.
19	Reta y Huarte.	" Ceferino.	General, grado de Bachiller y expedición de título	17 Abril.
20	Dominguez y Romero.	" Mario.	General, grado de Bachiller y expedición de título	19 Abril.
21	Martin y Etxozain.	" Enrique.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	19 Abril.

22	Saxivón y Caravantes.	General, grado de Bachiller y expedición de título	28 Abril.
23	Salcedo y Lecumberri.	General, grado de Bachiller y expedición de título	29 Abril.
24	Carlosena y Ainciburu.	General, grado de Bachiller y expedición de título	4 Mayo.
25	Murzabal y Zalduendo.	General, grado de Bachiller y expedición de título	5 Mayo.
26	Murillo y Palacios.	General, grado de Bachiller y expedición de título	15 Mayo.
27	Larrondo y Oquendo.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	17 Mayo.
28	Ezpeleta y Romeo.	General, grado de Bachiller y expedición de título	17 Mayo.
29	Grau y Los-Ríos.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	19 Mayo.
30	Irigoyen y Campion.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título	23 Mayo.
31	Irigaray y Gorriá.	General, grado de Bachiller y expedición de título	26 Mayo.
32	Astrinain y Oscariz.	General, grado de Bachiller y expedición de título	30 Mayo.
33	Irigoyen y Campion.	General, grado de Bachiller y expedición de título	31 Mayo.
34	Abadía y Villanueva.	General, grado de Bachiller y expedición de título	9 Junio.
35	Grau y Los-Ríos.	General, grado de Bachiller y expedición de título	12 Junio.
36	Borra y Labayen.	General y grado de Bachiller.	15 Junio.
37	Gonzalez y Larumbe.	General y grado de Bachiller.	23 Junio.
38	Iralzoz y Mina.	General, grado de Bachiller y expedición de título	5 Julio.
39	Goicoechea é Iruzzun.	General, grado de Bachiller y expedición de título	5 Julio.
40	Hernando de Mendoza y Maeztu	General, grado de Bachiller y expedición de título	6 Julio.
41	Udóbro y Saenz.	General, grado de Bachiller y expedición de título	6 Julio.
42	Zapateria y Paeayo.	General, grado de Bachiller y expedición de título	6 Julio.
43	Inaz y Aramburu.	General, grado de Bachiller y expedición de título	6 Julio.
44	Dorronsoro y Azcarate.	General, grado de Bachiller y expedición de título	6 Julio.
45	Zubiria y Elcano.	General, grado de Bachiller y expedición de título	15 Julio.
46	Aguirre y Olano.	P. y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 aprobadas.	19 Julio.
47	García y Mérida.	General, grado de Bachiller y expedición de título	29 Julio.
48	Berniela y Casanova.	General, grado de Bachiller y expedición de título	18 Agosto.
49	Ayara y Sanchez.	P. y 1, 3, 4, 5, 6 y 7 aprobadas.	22 Agosto.
50	Lopez Pereira y Sanz.	General y grado de Bachiller.	25 Agosto.
51	Osarte y Albizu.	P. y 1, 2, 4 y 5 aprobadas.	1.º Setiembre.
52	Belascosain y Landa.	General, grado de Bachiller y expedición de título	7 Setiembre.
53	Iruzzun y Miranda.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	7 Setiembre.
54	Póveda y Villaba.	General y grado de Bachiller.	9 Setiembre.
55	Ros y Larreta.	General, grado de Bachiller y expedición de título	14 Setiembre.

NÚMERO DE ORDEN.....	APELLIDOS.	NOMBRES.	OBJETO DE LA CERTIFICACION.	FECHA DE LA EXPEDICION.
56	Seminario y Esquide	D. Ecequiel.	General, grado de Bachiller y expedición de título	15 Setiembre..
57	Gayarre y Ríos.	" Mariano.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título	16 Setiembre..
58	Morales y Bona.	" Juan.	P y 1, 2, 4 y 5 aprobadas.	18 Setiembre..
59	Iturría y Goyena.	" Wenceslao..	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	18 Setiembre..
60	Inaz y Goñi.	" Blás.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	19 Setiembre..
61	Echeverría y Ezcurra.	" Estéban.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	19 Setiembre..
62	Eyaralar y Eyaralar.	" Luis.	General, grado de Bachiller y expedición de título	19 Setiembre..
63	Sanz y Rahona.	" Leopoldo.	General..	20 Setiembre..
64	Martínez y Argós.	" Adolfo.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	22 Setiembre..
65	Navas y Cusany.	" Ulpiano.	P. y 1, 2, 4 y 5 aprobadas.	22 Setiembre..
66	Garnica y Martín.	" Gonzalo.	P., 1 y 4 aprobadas.	22 Setiembre..
67	Azpilicuenta y Molinos.	" José María.	General y primer ejercicio del grado de Bachiller.	23 Setiembre..
68	Elizalde y Eslava.	" Joaquín.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	23 Setiembre..
69	Zufiaurre y Goicoechea.	" Saturnino..	General y grado de Bachiller.	23 Setiembre..
70	García y Monreal.	" Juan.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	25 Setiembre..
71	Arraiza y Uriz.	" Juan.	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	25 Setiembre..
72	Ortigosa y Zozaya..	" Sergio..	General, grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	25 Setiembre..
73	Berneta y Lizarraga.	" Joaquín.	General y grado de Bachiller..	26 Setiembre..
74	Díaz y Moreno.	" Antonio.	General y grado de Bachiller..	26 Setiembre..
75	Maisonave y Baqué.	" Eladio..	General.	26 Setiembre..
76	Vicente y Frias	" Ignacio.	General y grado de Bachiller..	28 Setiembre..
77	Caballero y Estéban.	" Toribio.	Lengua francesa.	29 Setiembre..

78	Carrere y Hualde . . .	» Lúcio . . .	L, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aprobadas . . .	29	Setiembre..
79	Velaz y Medrano . . .	» Rafael . . .	P y 1 y 4 aprobadas . . .	30	Setiembre..
80	Armedariz y Equiza . . .	» Claudio . . .	General, grado de Bachiller y expedicion de título . . .	30	Setiembre..
81	Doncel y Menditoroz . . .	» Fidel . . .	General, grado de Bachiller y expedicion de título . . .	30	Setiembre..
82	Lezaun y Albizu . . .	» José . . .	General, grado de Bachiller y expedicion de título . . .	30	Setiembre..
83	Aya y Burget . . .	» Francisco . . .	P, 1 y 4 aprobadas y 3 suspenso . . .	30	Setiembre..
84	Moya é Inaurigarro . . .	» Pedro Tomás . . .	Expedicion de título . . .	30	Setiembre..

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

CUADRO NÚMERO 18.

INVERSIÓN DE LA PARTE DE DERECHOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES Á LOS CURSOS DE 1879 Á 1880 Y DE 1889 Á 1891.

Cantidad destinada á este objeto en el curso de 1879 á 1880	1985	PESETAS.
Idem en el curso de 1880 á 1881	1847'20	ID.
TOTAL	3830'20	PESETAS.

	PESETAS.	DETS.
CÁTEDRA DE GEOGRAFÍA.		
Mapa mural de Europa por Paluzie.—16 hojas.	35	"
Atlas universal por William Hugues, (51 cartas).—Gran tomo en fóllo encuadernado.	100	"
Mapa geológico de España y Portugal, por Botella.	22	50
CÁTEDRA DE MATEMÁTICAS.		
Compás Suardi.	160	"
Id. para las parábolas.	6	"
GABINETE DE FÍSICA.		
Máquina de Holtz doble con discos de 60 y 56 centímetros de diámetro, lámina caoutchouc endurecido para cargarla y condensador.	400	"
Máquina de Gramme con imán permanente, en su mesa con volante y pedales.	880	"
Lámpara eléctrica de Regnier, con diez carbones para la misma.	125	"
GABINETE DE HISTORIA NATURAL.		
<i>Mamíferos Cuadrumanos.</i> —Mycætes chrysurus.—I. Geoff.	60	"
" " Hapale jacchus.—I. Geoff.	20	"
" <i>Desdentados.</i> —Bradypus trydactillus.—III.	100	"
" <i>Quiropteros.</i> —Pteropus Eduarsi?—Temp.	50	"
GABINETE DE AGRICULTURA.		
Modelo extirpador Coleman, escala 1/3.	45	"
Id. escarificador Howard.	40	"
Id. sembradora de carretilla.	15	"
Id. Id. Smyth, escala 1/5 con seis rejas.	125	"
Id. rastra Howard articulada.	15	"
Id. arados Vitis.	12	50
200 variedades de semillas y diez muestras de abonos.	95	"
SUMA Y SIGUE.	2306	"

BIBLIOTECA.

	PESETAS.	CETS.
SUMA ANTERIOR.	2306	"
Cortés. —Diccionario geográfico-histórico de la España antigua.	27	"
Tapia. —Civilizacion.—Cuatro tomos.	10	"
Bosch. —Dictionnaire de l' archeologie et des antiquites.	11	50
Vapereau. —Dictionnaire des literatures.	36	25
Coquelin. —Dictionnaire de economie.—Dos tomos.	60	"
Albert. —Litterature latine.—Dos tomos.	8	"
Bing. —La lingüística.—Cuadernos 1 y 2.	5	"
Guardia. —Grammaire latine.	20	50
Degerando. —Perfeccionamiento moral.	11	50
Gonzalez. —Historia de la Filosofía.—Tres tomos	15	"
Bernard. —Precis de philosophie	10	"
Pellisoier. —Philosophie elemt	4	"
Flammariou. —Astronomie populaire.	14	"
Id. Les etoiles et les curiosites de Ciel.	12	"
Sonnet. —Dictionnaire des mathematiques	36	25
Ronché. —Geometrie.—Dos partes.	14	25
Hœfer. —Historie de l' astronomie.	8	"
Serret. —Aritmética, traducida por Monteverde.	7	50
Id. Trigonometria.	4	25
Sanchez Vidal. —Aritmética.	6	"
Id. Algebra.	13	"
Peñuelos. —El aire, el agua, etc.	4	"
Iriarte. —Lecciones instructivas sobre la Historia y la Geografía.	2	50
Lefebure de Jourey. —Geometrie analitique.	7	75
Elizalde. —Geometria descriptiva.—Dos partes.	26	"
Echegaray. —Problemas de Geometria analítica.	3	75
Id. Problemas de Geometria plana.	2	"
Franeœur. —Geodesie ou traite de la figure de la terre.	12	25
Deherain. —Chimie agricole.	9	"
Grandeau. —Cours d' Agriculture de l' Ecole forestiere; tome 1er.—La nutrition de la plante.	12	50
Guyot. —Etude des vignobles.—Tres tomos.	31	50
Rechus. —La terre.—Dos vol.	44	"
Virzen. —Histoire de la geographie.—Dos tomos.	11	"
Dezobry et Bachelet. —Dictionnaire de Biographie, d' Histoire, de Mythologie, de Geographie et Aniquités.—8.ª edition, Paris 1880.—Dos tomos en 4.º.	34	"
Rich. —Antiquites romaines et greigues.	12	50
Peon. —Estudios de cronologia.	12	50
Charton. —Voyageurs ancienes et modernes.—Cuatro tms.	25	"
Moreno. —Elementos de Cosmografía	5	"
Castro. —Estudios prácticos del buen decir.	5	"
Arpa. —Análisis literario.	8	50
Arpa. —Literatura preceptiva.	7	50
Max. —Muller.—Science de lanage.	8	"
SUMA Y SIGUE.	2924	25

	PESETAS.	CETS.
SUMA ANTERIOR.	2924	25
Hoveloque. —La linguistique.	4	"
Brachet. —Dictionnaire etymologique de la langue française.	8	"
Lafoye. —Dictionnaire des sinonimes de la langue française.	28	50
Baralt. —Diccionario de galicismos.	9	"
Nisard. —Histoire de la litterature française.—Cuatro tms.	16	"
Etienné. —Histoire de la litterature italienne.	4	"
Figurier. —Descubrimientos modernos.	10	"
Menard. —Histoire des beaux-arts.	12	25
Falcon. —Historia del Derecho español, comun y foral.	10	50
Danvila. —Libertades de Aragon.	5	"
Cárdenas. —Historia de la propiedad.	15	"
Hoefér. —Histoire de la Physique.	4	"
Id. Id. de la Botanique.	4	"
Id. Id. de la Zoologie.	4	"
Id. Id. de Mathématiques.	4	"
Id. Id. de l' Astronomie.	4	"
Loiseleur. —Les Crimes.	3	50
Wurtz. —Dictionnaire de Chimie.—Cinco tomos.	115	"
Maigne. —Dictionnaire des inventions.	5	"
Burnouf. —Litterature griegue.	7	"
Secchi. —Las etoiles.	12	50
Taparelli. —Derecho natural.—Cuatro tomos.	20	"
Moigno. —Le R. P. Secchi.	3	50
Guia de forasteros para 1882.	13	"
Legislacion del timbre.	2	"
Pictet. —Origines Indo-Europeennes.—Tres tomos.	32	"
Lalanne. —Dictionnaire historique.	20	27
Fustel de Coulanges. —Cité antique.	3	50
Pasteur. —Etude sur les vins; ses maladies, causes qui les provoquent; procédés nouveaux pour le vicillir.	20	"
Ladrey. —Traité de viticulture et d' cenologie.	16	"
Van Tieghem. —Botanique.	30	"
Leconteux. —Economie rurales.—Dos tomos.	7	"
Orodea. —Historia de España.	8	50
Mestres. —Ontologia.—Dos vol.	4	"
Muxeros y Rovira. —Zootecnia.	4	"
Casabona. —Crédito territorial.	1	"
Villar. —Litteratura latina.	8	50
Pagado por portes, comision, giros y letras, embalages, derechos de Aduanas, etc., segun los justificantes remitidos á la Direccion general de Instruccion pública, cuyas copias existen en la Secretaria de este Instituto.	427	43
TOTAL.	3830	20

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 19.

Recaudacion de DERECHOS ACADÉMICOS en el curso de 1881 á 1882 ó inversion de la parte que no corresponde al material científico.

<i>Matriculas de honor en todas las asignaturas de los estudios generales.</i>	12
<i>Talones de los Derechos académicos que se han hecho efectivos.</i>	760
<i>Talones pendientes de recaudacion y cuyas matriculas quedan nulas.</i>	68

NÚMERO TOTAL DE INSCRIPCIONES. 840

PESETAS.

Importe de los <i>Derechos académicos</i> que se han hecho efectivos.	3800
Mitad de esta suma á disposicion de la Direccion general del ramo.	1900
Corresponde al material científico de este Instituto.	950
Idem con destino á las pensiones y recompensas de los alumnos más aventajados.	950

SE DEDUCE DE LA CANTIDAD DESTINADA PARA MATERIAL CIENTIFICO:

El 1 por 100 del total recaudado por <i>Derechos académicos</i> para el Secretario.	38
Honorarios de los escribientes temporeros durante la matricula y exámenes.	162

Queda liquido para material científico. 750

No habiéndose presentado ningun alumno á las oposiciones que para la adjudicacion de pensiones ó otras recompensas deben celebrarse en el mes de setiembre, la cantidad correspondiente á este objeto se agrega al material científico.

Resulta por lo tanto, con destino al material científico para el curso de 1882 á 1883, la cantidad de. 1700

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

Resumen de los Ingresos y Gastos por varios conceptos en este Instituto

INGRESOS.		Pesetas.	Cts.
Por derechos de matricula	4680	6230	"
Por id. del grado de Bachiller.	1550		
Satisfecho por la Excm. Diputacion provincial.	35628.77	40628	77
Id. por el Excm. Ayuntamiento de esta Capital.	5000		
TOTAL INGRESOS		46858	77

COMPARACION ENTRE

Ingresos por derechos académicos.
 Gastos.
DÉFICIT.

Satisfecho por las Excmas. Corporaciones provincial y municipal.
 Diferencia entre los Ingresos y Gastos.
SOBRANTE.

V.º B.º
 El Director,
 LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO 20.

desde 1.º de Octubre de 1881 á 30 de Setiembre de 1882, ámbos inclusive.

GASTOS.		Pesetas.	Cts.
PERSONAL.			
Sueldos y gratificaciones de Catedráticos y Auxiliares encargados de la enseñanza.	35912'55	41657	63
Sueldo de los empleados y dependientes.	5202 "		
Uno por ciento al Habilitado.	543'08		
MATERIAL.			
Gastos de correo y escritorio.	659'75	4575	53
Id. de Cátedras incluso el material	3199'88		
Id. de la Biblioteca.	559'50		
Id. Imprevistos.	156'90		
TOTAL GASTOS.		46233	16

LOS INGRESOS Y GASTOS.

Pesetas.	6230 "
Id.	<u>46233'16</u>
Pesetas.	40003'16
Pesetas.	40628'77
Id.	<u>40003'16</u>
Pesetas.	625'61

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

Cuadro de la enseñanza en este Instituto para el curso de 1882 á 1883 con

ASIGNATURAS.	DIAS.	HORAS.		AULAS.
		Mañana.	Tarde.	
Latín y Castellano.—1. ^{er} curso. . .	Diaria.	10 y 1½	"	Núm. 2.
Latín y Castellano.—2. ^o curso. . .	Diaria.	8 y 1½	"	Núm. 2.
Retórica y Poética.	Diaria.	"	3	Núm. 1.
Geografía.	Lunes, Miércoles y Viérnes	"	3	Núm. 4.
Historia de España.	Martes, Juéves y Sábado..	10 y 1½	"	Núm. 4.
Historia universal.	Lunes, Miércoles y Viérnes	10 y 1½	"	Núm. 4.
Psicología, Lógica y Ética. . .	Diaria.	12	"	Núm. 1.
Aritmética y Álgebra.	Diaria.	8 y 1½	"	Núm. 9.
Geometría y Trigonometría.. .	Diaria.	8 y 1½	"	Núm. 1.
Física y Química.. . . .	Diaria.	8 y 1½	"	Núm. 7.
Historia natural.	Lunes, Miércoles y Viérnes	10 y 1½	"	Núm. 6.
Fisiología é Higiene.. . . .	Martes, Juéves y Sábado..	10 y 1½	"	Núm. 6.
Agricultura elemental.	Diaria	"	3	Núm. 9.
Lengua francesa.—1. ^{er} curso. . .	Martes, Juéves y Sábado..	10 y 1½	"	Núm. 1.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO 21.

expresion de las asignaturas, dias, horas, Aulas, Catedráticos y libros de texto.

CATEDRÁTICOS.	Concepto en que desempeñan la Cátedra.	LIBROS DE TEXTO.
Lic. D. Victor Sainz de Robles.	Numerario.	Gramática latina de Miguel. Id. castellana de la Academia.—Autores latinos, coleccion de Polo.
Br. D. Javier de Rota . . .	Numerario.	Gramática latina de Miguel. Id. castellana de la Academia —Autores latinos, coleccion de Miguel.
Lic. D. Manuel Barrau.. .	Supernum ^o .	Elementos de literatura de Ascaso.—Autores latinos, coleccion de Polo.
Lic. D. José Antonio Secret..	Numerario.	Elementos de Geografía por P. Palacio, 11. ^a edicion con apéndice —Atlas de Geografía moderna por Artero ó Reinoso.
El mismo.	Numerario.	Elementos de Historia de España por Ibo Alfaro, 9. ^a edicion.—Atlas histórico de España por Artero.
El mismo.. . . .	Numerario.	Elementos de Historia universal por P. Mingote.—Atlas de Geografía antigua por Sanchez Casado.
Dr. D. Miguel F. ^o Muguero.	Numerario.	Monlau y Rey y Heredia.
Lic. D. Gregorio de Pano. . .	Numerario.	Cortazar y Tablas de logaritmos de Vazquez Queipo.
Br. D. José Sanz y Tarazona	Numerario.	Vallin y Bustillo y Tablas de logaritmos Vazquez Queipo.
Lic. D. José María Moya. . .	Numerario.	Feliú.
Dr. D. Natalio Cayuela.. .	Numerario.	Galdo y lecciones del Profesor.
El mismo.. . . .	Numerario.	Gonzalez Hidalgo y lecciones del Profesor.
Ing. ^o D. Dionisio M. Ayuso	Numerario	Arce y Rodriguez Ayuso y lecciones del Profesor.
Br. D. Antonio de Rota. . .	Numerario.	Bergnes de las Casas y Ascaso.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 22.

Personal administrativo de este Instituto.

Director:

P. GREGORIO DE PANO Y CALLE.

Vice-Director:

P. ANTONIO DE ROTA Y ARANÁZ.

Secretario:

P. VICTOR SAINZ DE ROBLES Y PEREZ.

Oficial de Secretaría:

P. JUAN HUICI Y LACUNZA.

Conserje:

P. ALEJANDRO FELDUAVEN.

Bedel:

P. MARIANO ORTIZ Y YELASCO.

Portero:

P. PEDRO FECHAURI.

Mozo de aseo y jardinero:

P. MANUEL NERIN.

V.º B.º

El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 23.

Aumento del material científico de este Instituto en el curso de 1881 á 1882 con donaciones particulares y con fondos del Establecimiento.

GEOGRAFÍA.

- Gran mapa mural de Europa iluminado, por Faustino Paluzie.—1879.
Gran carta geográfico-enciclopédica de la Isla de Cuba por D. German Gonzalez de las Peñas —Habana.—1881.
Atlas geográfico-universal en 20 mapas, en cuarto, por D. José Reinoso.—Madrid, 1881.
Atlas geográfico-descriptivo de la Península Ibérica, Baleares, Canarias y posesiones españolas de Ultramar, por D. Emilio Valverde y Alvarez.—Un tomo en folio encuadernado en tela, que contiene 60 mapas.—Madrid, 1880.

GABINETE DE FÍSICA Y QUÍMICA.

- Una botella electrométrica de Lane con micrómetro.
Un electróforo de caoutchouc endurecido de 30 centímetros de diámetro.
Una copa de vidrio para inflamar el alcohol por la chispa eléctrica.
Dos cristalizadores de vidrio de 100 y 160 centímetros cúbicos.
Tres copas de pico, de 50, 100 y 250 centímetros cúbicos.
Dos vasos de pico de vidrio de 250 y 500 centímetros cúbicos.
Tres embudos de 60, 90 y 125 centímetros cúbicos.
Dos matraces dispuestos para lavar precipitados.
Dos tubos de seguridad para frascos de una sola boca.
Una probeta para gases graduada, de un litro.
Una id. de pié graduada, de un litro.
Una pipeta graduada de 25 centímetros cúbicos.
Una id. recta con depósito cilíndrico.
Una id. encorvada por un extremo con depósito cilíndrico.
Un sifón con rama lateral
Uno id. con rama lateral y esfera.
Dos kilogramos de tubos de vidrio para usos de laboratorio, de diferentes diámetros
El papel de filtro necesario para el uso corriente.

GABINETE DE HISTORIA NATURAL.

REINO ANIMAL.

ORDENES.—MAMÍFEROS.

- Prosimios.**—Lemur rubriventer.—I. Geoff —Adquirido por compra.
Quirópteros.—Vespertilio murinus.—L.—Regalado por el Bedel don Mariano Ortiz.

ORDENES.—MAMÍFEROS.

- Insectívoros.**—*Talpa Europæa*.—L.—Adquirido por compra.
Rodedores.... { *Dipus sagitta*.—L. Id.
 { *Dasyprocta aguti*.—Lin. Id.
Desdentados.—*Myrmecophaga jubata*.—L. Id.
Didelphos.—*Didelphis virginiana*.—Shaw. Id.
 Una cabeza de corzo.—Regalo del Sr. Dean de la Catedral.

AVES.

- Rapaces.**—*Strix flammea*.—L.—Regalo de D. Miguel Astiz.
 { *Tichodroma muraria*.—L.—Regalo de D. Juan Casaviella
 { *Saxicola cachinans*.—L.—Id. del mismo.
Pájaros..... { *Passer domesticus*.—L.—Id. del alumno D. Francisco
 { Cayuela.
 { *Sturnus vulgaris*.—L.—Id. de D. Gerónimo Subiza.
 { *Paradisea apoda*.—L.—Adquirido por compra.
 Un nido de pardillo (?) con un huevo, regalo del alumno D. Francisco Cayuela.
Trepadoras.—*Ramphastos toco* (?)—Mull.—Adquirido por compra.
 { *Perdix petrosa*.—L. Id.
Gallinas..... { *Coturnix communis*.—L.—Regalo del alumno D. Enrique Lazcano.
Palmípedas. { *Phoenicopterus antiquorum*.—Tem.—Adquirido por compra.
 { *Colymbus septentrionalis*.—L. Id.

REPTILES.

- Quelonios**.... { *Testudo græca*.—L.—Adquirido por compra.
 { *Emys lutaria*.—L.—Regalo de D. Juan Casaviella.
Iptiopterigios.—Un modelo en yeso de *Ichthyosaurus crassirostris*.—Adquiridos por compra.
Sauropterigios.—Dos modelos en yeso de *Plesiosaurus dolichodeirus*, representando uno el esqueleto y el otro el animal completo.—Adquirido por compra.
Terosauros.—Un modelo en yeso de *Pterodaetylus chassirostris*.—Adquirido por compra.
Saurios..... { *Lacerta ocellata*.—L.—Coleccionado por el Profesor.
 { *Acanthodactylus Boskianus* (?)—Adquirido por compra
 { *Uromastix acanthiurus*.—Bell. Id.
 { *Vipera aspis*.—L. Id.
Ofidios..... { Diversas especies de culebras.—Coleccionadas por el Profesor.

PECES.

- Acantopterigios.**—*Trigla lineata*.—L.—Adquirido por compra.
Malacopterigios abdominales.—*Ciprinus Carpio* (?).—L. Id.
Lofobrauquios.—*Hippocampus antiquorum*.—Leach. Id.
Plectognatos—*Diodon hixtrix*.—L. Id.

ORDENES.—INSECTOS.

Coleopteros. {Lucanus cervus.—L. ó.—Regalo de D. Leocadio Echarte.
{Oryetes nasicornis.—L.—Id. de D. Conrado Arbeloá.
Otras varias especies de insectos de la comarca, recolectados por el Profesor.

HELMINTOS.

Ophiostoma cystidicola, parásito de la merluza. —Regalo de D. Fernando Borra.

CRUSTÁCEOS.

Caparazon con la armadura bucal de un Maja.—Regalo de D. Evaristo Campistro.

FAMILIAS.—REINO VEGETAL.

Hepaticas.—Marchantya polymorpha. } Regalados por D. José María de
Hongos Hy- {Boletus edulis. . . . } Lacoizqueta al Profesor y por
menomicetes {Clavaria rosea. . . . } éste al Establecimiento.
{Polyporus lucidus. . . . }

REINO MINERAL.

Un ejemplar de Espato calizo.—Regalo de D. Claudio Udobro.
Otro id. de gran tamaño de la misma especie, forma romboédrica.—Regalo de D. Ramon Eseverri.
Un ejemplar de caliza litográfica de Oronoz.—Regalo de D. Dionisio Senosiain.

FÓSILES.

Trozo de fósil cretáceo del Baztan.—Regalo de D. Dionisio Senosiain.
Trozo de id. id.—Regalo del Bedel D. Mariano Ortiz.

ÚTILES PARA EL GABINETE.

Un Necrontomo de hoja-lata completo.
Alcohol para la conservacion de objetos.

CÁTEDRA DE AGRICULTURA.

Un modelo de arado Howard.
Un escarificador-extirpador.
Doscientos frascos de vidrio, diversos tamaños.
Coleccion de 100 muestras de Geología agrícola que comprende lo siguiente:

NUMERO
DE
MUESTRAS.

- 1.º Tierras calcaríferas y alcalíferas que no reclaman enmiendas 7
- 2.º Tierras alcalíferas, sin caliza que reclaman enmiendas. . 11

3.º	Tierras sin calcáreo y sin alcalí reclamando enmiendas. . .	2
4.º	Tierras humíferas.	4
5.º	Sub-suelos utilizables.	6
6.º	Sub-suelos perjudiciales.	3
7.º	Enmiendas. —Rocas calcaríferas duras propias para ser convertidas en cal.—Margas.	17
8.º	Faluns ó calizas conchíferas.	4
9.º	Enmiendas polygénicas.	4
10.	Salas diversas.	8
11.	Arcillas para corregir las tierras inconsistentes.	3
12.	Arenas para corregir las tierras impermeables.	5
13.	Rocas calcaríferas que pueden ser empleadas como piedras de cal.	2
14.	Rocas calcaríferas y magnesíferas que pueden ser empleadas como margas.	6
15.	Rosas alkalíferas.	18

Catorce láminas murales de Botánica agrícola por P. Gervais.

Alambique de J. Salleron para determinar la fuerza alcohólica de los vinos y bebidas fermentadas.—Modelo grande.

Vino-colorímetro de id. para determinar la intensidad de color en los vinos.

Gipsómetro de Poggiale para el ensayo de los vinos enyesados.

Glucómetro del Dr. Guyot.

Preparaciones filoxéricas al microscopio de Mr. Charles Bourgogne en número de 3.

Coleccion de plantas de prado y legumbres en rama cultivadas en la provincia.—Quince frascos.

Patatas.—(Solanum tuberosum).)

Variedad.—Magnum bonum.	} Cosechadas en el Establecimiento por el Catedrático de la asignatura.
» —Larga encarnada.	
» —Comun redonda con brotes producidos en la oscuridad.	

Cenizas del sarmiento de la vid.)

Id. de orujo de aceituna.	} Procedentes de Tafalla y donados por el Catedrático.
Orujo de aceituna.	
Id. de uva prensado.	

Coleccion de frutos de árboles silvestres procedentes de Alsásua, que comprende:

Nogal, Castaño, Manzano silvestre, Avellano, Roble, Haya y Espino negro (endrinó).	} Donados por el Catedrático.
Espino blanco.	
Espino rojo (majoleto).	
Acebo, tres variedades.	

Vino de pasa de Corintho) Procedentes de la Exposicion de Bur-
Muestras de lanas de la Australia.) deos, donados por el Catedrático.

Ejemplares de Kermes atacando á la acacia y partes atacadas.

Id. de Scólitus olei-perda atacando al olivo y partes dañadas.

Una percha para colgar láminas murales.

ESTACION METEOROLÓGICA.

- Un termómetro de máxima de Negretti para la irradiación solar.
Anuario del Observatorio de Madrid de 1880.
Observaciones meteorológicas del Observatorio de Madrid, correspondientes á los años 1878, 1879 y 1880.
Las tempestades en España, notas publicadas por el Observatorio de Madrid, correspondientes á los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 1882.
Observaciones meteorológicas de la Península, correspondientes á los meses de Enero á Julio inclusive de 1882.
Boletín mensual de Estadística demográfico-sanitaria publicado por la Dirección general del ramo, correspondiente á los meses de Enero á Junio inclusive.
Resúmenes del Boletín mensual de Estadística demográfico-sanitaria del segundo semestre de 1881 y del primero de 1882.
Dos mapas demográfico-sanitarios de nacimientos y defunciones correspondientes al 2.º semestre de 1881.
Dos cuadros gráficos del movimiento de nacimientos y defunciones en el 2.º semestre de 1881 y desde 1.º de Setiembre de 1879 á fin de Diciembre de 1881.

BIBLIOTECA.

- Riess.**—El estado moderno y la escuela cristiana.—Un vol.—Madrid.—1880.
Perujo.—Pluralidad de mundos habitados ante la fé católica.—Un vol.
Id. La pluralidad de existencias del alma.—Un vol.
Mir.—(P. Miguel). Armonía entre la ciencia y la fé.—Un vol.
Gaume.—Esta vida no es la vida ó el error del siglo XIX.—Un vol.
Murillo.—Boletín de la librería.—Varias entregas.
Zardoya.—Guano de murciélagos.—Un vol.
Ascaso.—Elementos de literatura.—Un vol.
Baylli-Balliere.—Anuario almanaque del comercio.—1879.—Un vol.
Prisco.—Elementos de Filosofía especulativa.—Dos vol.
G. Cuesta.—Cartas á «La Iberia» sobre el poder temporal del Papa.—Un vol.
Monlau.—Diccionario etimológico de la lengua castellana.—Un vol.
Reinach.—Manuel de Philologie clasique.—Un vol.
Causade.—Histoire litteraire. (Litterature latine.—Un vol.
Levasseur (E).—Precis d' Histoire.—Un vol.
Id. Precis de Geographie.—Un vol.
Causade.—Histoire litteraire (Litterature greque).—Un vol.
Clemente.—(P. Claudio). Tablas cronológicas de los sucesos eclesiásticos y seculares de España, Africa, etc.—Un vol.
Griard.—Precis de Litterature.—Un vol.
Muñoz.—Manual de Paleografía diplomática española de los siglos XII al XVII.—Un vol.
Batzler.—Elementos de Matemáticas.—Seis vol.

- Gregoire.**—(Luis). Diccionario de Historia, Biografía, Mitología y Geografía.—Dos vol.
- Bachelet.**—Dictionnaire des Lettres, des Beaux-arts, sciences morales et politiques.—Dos vol.
- Castaño.**—Curso completo de Teneduría de libros.—Un vol.
Id. Guía de la Banca.—Un vol.
- Ayuso.**—Programa de Agricultura elemental.—Un vol.
- Tyndall.**—Le son.—Un vol.
- Bert.**—(Paul). La presión barométrica.—Un vol.
- Moigno.**—Physique moleculaire.—Un vol.
- Davy.**—Les mouvements de l' atmosphere.—Un vol.
- Jamin.**—Cours de Physique.—Cuatro vol.
- Moigno.**—L' art des projections.—Un vol.
Id. Optique moleculaire.—Un vol.
- Tyndall.**—Sur la radiation.—Un vol.
Id. Calorescence.—Un vol.
- Gaudin.**—La architecture du monde des atomes.—Un vol.
- Radou.**—Astinometrie.—Un vol.
Id. La Photographie et les applications.—Un vol.
Id. Les radiations chimiques de Soleil.—Un vol.
Id. Le lumiere et les chimats.—Un vol.
- Fonvielle.**—La prevision de temps.—Un vol.
- Danamel.**—Les progres de la Photographie.—Un vol.
- Secchi.**—(P. A). L' unité des foros physiques.—Un vol.
- Feliú.**—Curso elemental de Física.—Un vol.
- B. A. R.**—Elementos de Agricultura.—Un vol.
- Nérée Boubée.**—Cours de Geologie agricole.
- Astarloa.**—(D. Pablo). Apologia de la lengua vascongada ó ensayo critico-filosófico de su perfeccion y antigüedad.—Un vol.—Regalo de la Exema. Diputacion.
- Arana.**—Los últimos iberos.—Leyenda de Euskaria.—Un vol.—Regalo de la Exema. Diputacion.
- Monreal y Ascaso.**—Curso de Geografía astronómica, física y política moderna é histórica.—Regalo de D. Manuel Barrau.
- Cayuela y Pellizari.**—La Rota de Roncesvalles.—Un vol.—Regalo del autor.
- Lopez Martinez.**—Memoria de la Exposicion nacional de ganados, celebrada en Madrid en Mayo de 1882.—Un vol.—Remitida por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento.
- Barcelona.**—(D. Juan Pedro). Páginas en verso.—Un vol.—Regalo del autor.
- Memoria de la Biblioteca de la Universidad Central.—Remitida por el Sr. Bibliotecario mayor
- Guía oficial de España de 1878.
- Gaceta del Ministerio de Fomento.*—(Suscripcion).
- Observaciones meteorológicas efectuadas en el Observatorio de Madrid durante el año 1880.—Remitido por el Sr. Director del mismo.
- Estado gráfico general del movimiento de nacimientos y defunciones de la Peninsula é islas adyacentes desde 1.º de Setiembre de 1879 á 31 de Diciembre de 1881.—Remitido por la Direccion general de Sanidad.
- Estado gráfico del movimiento sanitario de la Peninsula de Julio á Diciembre de 1881.—Remitido por la Direccion general de Sanidad.
- Mapa demográfico-sanitario.—Defunciones ocurridas durante el 2.º semestre de 1881.—Remitido por id.

- Mapa demográfico-sanitario.—Nacimientos ocurridos durante el 2.º semestre de 1881.—Remitido por la Direccion general de Sanidad.
- Id. Id. Defunciones ocurridas durante el 1.º semestre de 1882.—Remitido por id.
- Id. Id. Nacimientos ocurridos durante el 1.º semestre de 1882.—Remitido por id.
- Cuadro gráfico del movimiento sanitario en la Península de Enero á Junio de 1882.—Remitido por id.
- Boletín mensual de Estadística demográfico-sanitaria de la Península é islas adyacentes.*—Publicado por la Direccion general del ramo.—Remitido por la misma.
- Gaceta de Madrid.*—(Suscripcion).
- Boletín Oficial de la provincia.*
- El Magisterio Español.*—Periódico de Instruccion pública.—(Suscripcion).
- El Magisterio Navarro.*—Revista destinada á fomentar los intereses morales y materiales de los Maestros de la provincia.—Regalo de la redaccion.
- El Navarro.*—Periódico liberal.—(Regalo de la redaccion).
- La Semana industrial.*—Cuarenta y dos números.—(Suscripcion).
- Museo español de antigüedades.—Entregas de la 413 á la 424.—(Suscripcion).
- Cosmos les mondes.*—Cuarenta y cinco números.—(Suscripcion).
- Journal d' Agriculture pratique.*—Sesenta y ocho números.—(Suscripcion).
- Memoria del Crédito Navarro.—Remitida por el Establecimiento.
- Discursos inaugurales del curso de 1881 á 1882 de la Universidad Central, Zaragoza y Salamanca y de los Institutos de Lérida y Segovia.
- Memorias correspondientes al curso de 1880 á 1881 de la Universidad de Salamanca y de los Institutos de Barcelona, Badajoz, Baleares, Baeza, Cádiz, Cuenca, Canarias, Cabra, Figueras, Guadalajara, Granada, Gerona, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Logroño, Leon, Lorca, Málaga, Mahon, Murcia, Ponferrada, Sevilla, Soria, Santiago, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zaragoza y Zamora.
- Memorias correspondientes al curso de 1881 á 1882 de los Institutos de Almería, Córdoba, Figueras, Gijon, Huelva, Lérida, Palencia, Santander, Segovia y Soria.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 24.

COLEGIOS INCORPORADOS A ESTE INSTITUTO PARA EL CURSO DE 1882 Á 1883.

NÚMERO DE ÓRDEN ...	TÍTULO DEL COLEGIO.	DIRECTORES.	Domicilios.	MATRICULADOS POR ASIGNATURAS.																																															
1	Academia Científico-Literaria.	D. Juan Sotornily Villafranca.	TUDELA.	Latín y Castellano. — Primer curso..	8	121	Lengua francesa.- Primer curso.....	8	121	Agricultura elemental.....	8	121	Fisiología é Higiene.....	11	143	Historia natural...	10	143	Física y Química..	12	143	Geometría y Trigonometría	4	143	Aritmética y Álgebra.....	8	143	Psicología, Lógica y Ética.....	8	143	Historia universal	7	143	Historia de España	6	143	Geografía.....	12	143	Retórica y Poética.	12	143	Latín y Castellano. — Segundo curso.	5	143	Latín y Castellano. — Primer curso..	10	143	Número de individuos matriculados	43	143
2	Colegio de Nuestra Señora del Pay.	D. Meliton Salanueva.	ESTELLA.	Latín y Castellano. — Segundo curso.	8	143	Lengua francesa.- Primer curso.....	11	143	Agricultura elemental.....	9	143	Fisiología é Higiene.....	9	143	Historia natural...	10	143	Física y Química..	10	143	Geometría y Trigonometría	9	143	Aritmética y Álgebra.....	11	143	Psicología, Lógica y Ética.....	11	143	Historia universal	7	143	Historia de España	11	143	Geografía.....	14	143	Retórica y Poética.	10	143	Latín y Castellano. — Segundo curso.	8	143	Latín y Castellano. — Primer curso..	13	143	Número de individuos matriculados	50	143
3	Colegio del Bastan.	D. Eduardo Martín del Amo.	ELIZONDO.	Latín y Castellano. — Segundo curso.	4	143	Lengua francesa.- Primer curso.....	1	143	Agricultura elemental.....	1	143	Fisiología é Higiene.....	1	143	Historia natural...	2	143	Física y Química..	2	143	Geometría y Trigonometría	3	143	Aritmética y Álgebra.....	3	143	Psicología, Lógica y Ética.....	3	143	Historia universal	2	143	Historia de España	2	143	Geografía.....	3	143	Retórica y Poética.	3	143	Latín y Castellano. — Segundo curso.	1	143	Latín y Castellano. — Primer curso..	6	143	Número de individuos matriculados	6	143
				Totales..	99	143																																													

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 25.

PERSONAL ACADÉMICO DE LOS COLEGIOS INCORPORADOS Á ESTE INSTITUTO DURANTE EL CURSO DE 1882 Á 1883.

NOMBRES.	TÍTULOS ACADÉMICOS.	ASIGNATURAS DE QUE SE HALLAN ENCARGADOS.
ACADEMIA CIENTÍFICO-LITERARIA DE TUDELA.		
D. Juan Sodornil y Villafranca.	Doctor en Teología y Lícdo. en Derecho.	Psicología, Lógica y Ética.
D. Angel Frauca é Ibarra.	Doctor en Medicina y Lícdo. en Ciencias naturales.	Aritmética y Algebra, Geometría y Trigonometría.
D. Gregorio Iribas y Sánchez.	Doctor en Derecho y Lícdo. en Filosofía y Letras.	Geografía, Retórica y Poética.
D. Ricardo Escudero y Bozal.	Licenciado en Derecho Civil y Canónico.	Historia Universal, Historia de España.
D. José Onorbe y Sabando.	Jefe de Estacion, excedente del Cuerpo de Telégrafos.	Latin y Castellano, primer curso. Lengua francesa.
D. Ramon Garate y Burgaleta.	Beneficido de la Santa Iglesia Catedral.	Latin y Castellano, segundo curso.
D. Lorenzo Zardoya y Garcia.	Licenciado en Ciencias.	Física y Química, Historia natural, Fisiología é Higiene, Agricultura elemental.
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PUEN EN ESTELLA.		
D. Enrique Ochoa y Cintora.	Licenciado en Derecho.	Latin y Castellano, primero y segundo curso.
D. Meliton Salanueva y Tafalla.	Licenciado en Filosofía y Letras.	Geografía, Historia de España, Historia universal, Francés, Psicología, Lógica y Ética.
D. Luis Larrainzar y Anocibar.	Licenciado en Derecho.	Retórica y Poética.
D. Rosario Borrás y Buirrua.	Licenciado en Ciencias exactas.	Aritmética y Algebra, Geometría y Trigonometría, Física y Química.
D. Antonio Munarriz y Pelleport.	Licenciado en Farmacia.	Agricultura elemental.
D. Meliton Iurria y Pelleport.	Doctor en Farmacia.	Historia natural, Fisiología é Higiene.
COLEGIO DEL BAZTAN EN ELIZONDO.		
D. Andrés Errea.	Vicario de Elizondo.	Latin y Castellano, Retórica y Poética.
D. Serapio Martin García.	Licenciado en Filosofía y Letras.	Historia de España, Historia universal, Psicología, Lógica y Ética.
D. Juan F. Martin del Amo.	Licenciado en Derecho y Administración.	Geografía, Aritmética y Algebra.
D. Evaristo Martin y Martin.	Licenciado en Ciencias Fisico-Químicas.	Física y Química.
D. Eduardo Martin del Amo.	Pericial de Aduanas de Ultramar.	Geometría y Trigonometría, Agricultura y Francés.
D. Evencio Ibarra.	Licenciado en Medicina.	Historia natural, Fisiología é Higiene.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

Resúmen de las observaciones efectuadas en la Estacion m

MESES.	BARÓMETRO EN MM. Y Á 0°						TERMÓMETROS CENTÍGRADOS.						Psicometría		
	Altura media.....	Oscilacion media.....	Altura máxima.....	Fecha.....	Altura mínima.....	Oscilacion extrema.....	Temperatura media.....	Oscilacion media.....	Temperat. máxima.....	Fecha.....	Temperat. mínima.....	Oscilacion extrema.....		Humedad relativa	
Enero.....	716.7	1.3	731.9	1	700.6	14	31.3	3.5	6.6	14.9	31	-9.0	17	23.9	80
Febrero....	719.5	1.0	726.7	8-9	711.2	27	15.5	8.6	7.4	16.4	2	-2.3	13	18.7	76
Marzo.....	720.8	1.5	734.4	18	709.1	30	25.3	11.4	9.4	23.1	11	0.8	2	22.3	68
Abril.....	718.2	1.1	730.7	25	707.6	5	23.1	12.1	9.4	25.0	30	0.0	22	25.0	67
Mayo.....	723.7	0.9	733.2	5	715.2	2-24	18.0	13.7	10.6	28.4	19	3.6	11	24.8	60
Junio.....	723.0	1.0	728.8	10	716.0	20	12.8	16.6	12.1	32.1	25	3.4	9	28.4	61
Julio.....	724.5	1.3	728.5	4-10	718.8	25	9.7	22.5	13.5	38.0	18	11.2	23	26.8	57
Agosto....	723.2	1.4	729.6	28	717.5	26	12.1	20.6	13.4	35.8	5	5.9	29	29.9	54
Setiembre..	722.8	1.2	727.9	26	713.9	21	14.0	17.1	11.6	33.4	17	5.8	12	27.6	55
Octubre...	720.8	1.0	729.2	16	707.9	22	21.3	10.7	9.2	22.3	19	-1.5	31	23.8	66
Noviembre..	726.4	1.4	732.8	13	715.4	2	17.4	10.5	13.0	23.8	4	-2.4	1	26.2	71
Diciembre..	725.2	1.1	735.8	28	713.8	10	22.0	4.2	9.8	14.9	22	-6.7	28	21.6	77
	722.1	1.2	735.8	28 Dic.	700.6	14 E.	35.2	12.6	10.5	38.0	18 Jl.	-9.0	17 E.	47.0	66

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

on meteorológica de Pamplona durante el año de 1881.

Psicrómetro.		ANEMÓMETRO.						DIAS.			DIAS DE						Lluvia total en milímetros.	Evaporacion media en milímetros.		
Humedad absoluta	Humedad relativa	Temperatura media en milímetros.	Tension media del viento	calma	Brisa	Viento	Viento fuerte	Velocidad media por dia en kilometros.	Respejados	Nubosos	Cubiertos	Lluvia o neviza.	Niebla	Hielo	Escarcha	Nieve			Granizo	Tempestad
9	80	5.0	N.	11	12	8	"	210	2	16	13	21	6	"	4	7	"	"	934	1.5
7	76	6.7	S.	9	14	5	"	233	"	7	21	23	3	3	1	"	"	"	1034	2.3
3	68	7.4	S.E.	10	15	6	"	213	4	12	15	18	2	6	"	"	1	1	35.0	4.2
0	67	7.8	O.S.O.	9	11	10	"	271	2	9	19	24	"	3	"	"	1	4	50.4	4.9
3	60	8.2	N.N.O.	4	14	13	"	264	5	12	14	13	"	1	"	"	"	3	46.3	6.7
6	61	9.8	N.O.	10	14	6	"	220	2	9	19	12	"	1	"	"	2	4	81.4	7.2
8	57	13.5	N.O.	16	11	4	"	163	9	14	8	9	"	1	"	"	"	4	3.98	9.5
9	54	11.3	N.N.O.	11	11	9	"	273	13	9	9	7	"	1	"	"	"	1	18.7	8.2
6	55	8.9	O.N.O.	9	13	8	"	214	8	4	18	9	"	1	"	"	"	1	23.8	6.7
8	66	6.8	N.N.O.	6	15	10	"	267	8	5	18	14	1	7	"	"	"	"	17.4	4.1
2	71	7.3	E.S.E.	25	4	1	"	125	10	12	8	7	8	8	5	"	"	"	13.9	2.7
6	77	5.0	N.	23	7	1	"	127	12	4	15	10	9	1	16	2	"	"	24.2	1.1
0	66	8.1	N.O.	143	141	81	"	232	75	113	177	167	29	33	26	9	4	18	538.4	4.9

EL SECRETARIO.

Lic. Victor Sainz de Robles.

rante el curso académico que vamos á inaugurar, sostengan su aficion y constancia en el estudio; con la seguridad de que al hacerlo así, no solamente empiezan á labrarse un porvenir y un puesto honroso en la Sociedad, sino que darán al mismo tiempo gran satisfaccion á los séres más queridos de su familia y preparan seguramente dias de gloria para su provincia y para su pátria, pues aquella se conquista hoy para los pueblos modernos en el torneo de las ciencias, tan completa, imperecedera y provechosa como pudiera ser la que conquistaron nuestros Grandes Capitanes en los campos de batalla.

Agradezco á la concurrencia que me escucha su asistencia á este acto y le pido su concurso para el mejor éxito de la empresa que me ocupa; todos tendrán algun jóven á quien inculcar estos principios y deben aprovechar cuantas ocasiones se les presenten, para hacerlo. Pero á quien dirijo mi ruego más reiterado, es al sexo bello y débil, tan dignamente representado en esta solemnidad y al cual no puedo ménos de felicitar con entusiasmo por asociarse con su presencia al acto, demostrando que influye y contribuye en la medida de sus fuerzas á cuantas obras grandes pueden hacernos llegar á la altura de ilustracion que merece la noble nacion española.

Y para terminar:

En nombre de SS. MM. el Rey D. Alfonso XIII y la Reina Regente (Q. D. G.) declaro abierto en el Instituto provincial de segunda enseñanza de Navarra el curso académico de 1886 á 1887.

